

Tercüme-i Telemak ve Hayâlât-ı Dil Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

A Comparative Analysis of *Tercüme-i Telemak*
and *Hayâlât-ı Dil*

MUHAMMET CAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

(muhammetcan0@gmail.com), ORCID: 0000-0002-9800-1110.

Başvuru/Submitted: 03.09.2025. Kabul/Accepted: 29.11.2025.

“ ” Can, Muhammet. “*Tercüme-i Telemak ve Hayâlât-ı Dil Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.*” *Zemin*, s. 11 (2026): 6-45.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17650615>.

Öz: Tanzimat Dönemi'yle birlikte Batı kaynaklı eserlerin tercüme ve uyarlama yoluyla edebî hayata girişi, Türk edebiyatında biçim ve içerik bağlamında köklü dönüşümler başlatmıştır. François Fénelon'un *Les Aventures de Télémaque* (1699) (Telemakhos'un Maceraları) adlı eseri, XIV. Louis'nin torunu Burgonya Dükü'nün eğitimi amacıyla kaleme alınmış; ahlak, adil yönetim ve erdem temalarını merkeze alan didaktik bir metindir. Yûsuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak* (1862) adıyla Türkçeye çevirdiği bu eser, Tanzimat Devri'nde Batı'ya yönelen edebiyatın ve modernleşme fikrinin önemli örneklerinden biri olarak siyasi, toplumsal ve ahlaki mesajlarıyla Osmanlı münevverleri arasında geniş yankı uyandırmıştır. Yüzeyle bir aşk hikâyesi görünümündeki Hasan Tevfik Efendi'nin *Hayâlât-ı Dil*'i (1868) ise, kahramanı Murg-ı Dil'in sevgilisi Cânân'a ulaşma serüvenini konu ederken, arka planda Osmanlı toplumunun idari, sosyal ve ahlaki meselelerine temas eden sembolik bir yapı teşkil eder. Yazar bu eserde yer yer sadeleşen bir dil, bilgi paylaşımına dayalı diyaloglar ve ahlaki telkinlerle geleneksel ve modern unsurları bir araya getirmiştir. Karşılaştırma sürecinde iki eser arasında kişiler, tematik yapı, mekânların işlevsel kullanımı ile dil ve anlatımdaki ortaklıklar tespit edilerek örnekleriyle gösterilmiştir. Bilhassa *Tercüme-i Telemak*'taki Mentor ile *Hayâlât-ı Dil*'deki Pîr ve Nâyâb'ın rehberlik işlevleri, kahramanların geçirdikleri sınavlar, deniz yolculukları, esaret, kurtuluş, düşmanla mücadele gibi motiflerin benzerliği, şehirlerin sembolik değerleri ve kullanılan dildeki bu koşutluklar, *Hayâlât-ı Dil*'in *Tercüme-i Telemak*'tan kayda değer biçimde esinlendiğini ortaya koymaktadır. Fakat Hasan Tevfik Efendi'nin bu etki ile sınırlı kalmayıp Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı edebî geleneklerinin belirli unsurlarını da koruyarak daha gerçekçi bir anlam evreni inşa ettiği görülmektedir. Bu yönüyle çalışmada, Tanzimat Dönemi'nde Batı'dan alınan çeşitli teknik ve tematik unsurların yerleşik edebî gelenek içinde yeniden üretildiğini örneklemekte ve modern Türk edebiyatının temelini oluşturan melez anlatı yapılarının nasıl şekillendiğine dair ipuçları sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Tercüme-i Telemak*, *Hayâlât-ı Dil*, Yûsuf Kâmil Paşa, Hasan Tevfik Efendi, François Fénelon, Tanzimat Edebiyatı.

Abstract: With the Tanzimat Period, the translation and adaptation of Western works into Ottoman Turkish literature initiated profound transformations in both form and content. François Fénelon's *Les Aventures de Télémaque* (1699), written for the education of Louis XIV's grandson, the Duke of Burgundy, is a didactic work centered on the themes of morality, just governance, and virtue. Yûsuf Kâmil Pasha's Turkish translation of this work, *Tercüme-i Telemak* (1862), became one of the prominent representatives of the Western-oriented literary movement and the idea of modernization during the Tanzimat Era, resonating widely among Ottoman intellectuals with its political, social, and moral messages. While Hasan Tevfik Efendi's *Hayâlât-ı Dil* (*The Dreams of the Heart*, 1868) appears, on the surface, to be a love story recounting the protagonist Murg-ı Dil's (*The Bird of the Heart*) journey to reach his beloved Cânân, it simultaneously presents a symbolic structure that addresses the administrative, social, and moral issues of Ottoman society in the background. Hasan Tevfik Efendi combines traditional and modern elements through a partially simplified language, dialogue-based knowledge sharing, and moral exhortations. The comparative analysis identifies similarities between the two works in terms of the guidance roles of Mentor in *Tercüme-i Telemak* and Pîr and Nâyâb in *Hayâlât-ı Dil*, the trials faced by the protagonists, sea voyages, captivity, liberation, struggles against enemies, the narrative function of setting, and parallels in language and narration, illustrating these with examples. The findings reveal that while *Hayâlât-ı Dil* was significantly inspired by *Tercüme-i Telemak*, it preserves certain elements of the established literary tradition to construct a distinct semantic universe. In this respect, the study demonstrates how elements borrowed from the West were reinterpreted within the native literary tradition during the Tanzimat Period.

Keywords: *Tercüme-i Telemak*, *Hayâlât-ı Dil*, Yûsuf Kâmil Pasha, Hasan Tevfik Efendi, François Fénelon, Tanzimat Literature.

Türk edebiyatında çevirisi yapılan ilk edebî eserlerden biri olan *Les Aventures de Télémaque* (*Tercüme-i Telemak*), Fransız yazar François Fénelon (ö. 1715) tarafından XIV. Louis'nin torunu Burgonya Dükü'nün¹ eğitimi amacıyla yazılmış didaktik bir romandır. İlk olarak 1699 yılında anonim olarak yayımlanan eser, *İlyada* ve *Odyseia* kahramanlarından Ulis'in² oğlu Telemak'ın babasını arama serüveni etrafında kurgulanarak ideal bir devlet düzeninin nasıl olması gerektiğini ve erdemli bir yöneticiye dair prensipleri hikâye biçiminde aktarmaktadır. Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı coğrafyasında da büyük ilgi gören eserin, Yûsuf Kâmil Paşa (ö. 1876) tarafından 1858'de Türkçeye çevirisi tamamlanmış ve bu tercüme 1862'de *Tercüme-i Telemak* adıyla yayımlanmıştır. Bundan altı yıl sonra da Hasan Tevfik Efendi (ö. 1908), Murg-ı Dil adlı bir kahramanın sevgilisine kavuşmak için çıktığı yolculuğu merkeze alan; idari düzen, toplumsal yaşam ve insanlar arası ilişkilere dair hikmetli mesajlar içeren *Hayâlât-ı Dil*'i (1868) kaleme almıştır.

Tercüme-i Telemak (*Les Aventures de Télémaque*) ile *Hayâlât-ı Dil* arasında kişiler, temalar ve anlatım biçimi bakımından dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır. Bu metinler hem bireysel bir arayış hikâyesi hem de devirlerinin siyasi ve ahlaki meselelerine sembolik olarak yaklaşan eserler olarak değerlendirilebilir. Bu ilişkiye literatürde ilk dikkat çeken araştırmacı Gökalp Alpaslan söz konusu iki eser arasında hem olay örgüsü hem de verilmek istenen toplumsal ve siyasi mesajlar bakımından anlamlı bir bağ bulunduğunu ve Hasan Tevfik Efendi'nin *Tercüme-i*

1 Fenelon'un "mentorluk" yaptığı Burgonya Dükü Louis, Kral'ın oğlu Grand Dauphin'in (Büyük Veliht) oğludur. Babası Grand Dauphin 1711'de, kendisi 1712'de ve kral olan dedesi XIV. Louis 1715'te ölmüştür. Burgonya Dükü Louis aynı zamanda sonraki kral XV. Louis'nin de babasıdır. Bkz. Château de Versailles, "The Grand Dauphin," *Château de Versailles*, <https://en.chateauversailles.fr/discover/history/great-characters/grand-dauphin> (erişim 24 Ağustos 2025).

2 Eserdeki karakterlerle ilgili literatürde bir isim karışıklığı göze çarpmaktadır. Bu durumun Antik Yunancadaki isimlendirmelerin Roma döneminde değiştirilerek Latinceleştirilmiş formlarının kullanımı (Fransızcada da bunun tercih edilmesi) ve çeviri anlayışındaki değişimlerden kaynaklandığı söylenebilir. Söz gelimi Antik Yunancadaki Odysseus, *Les Aventures de Télémaque*'ta Latinceleştirilmiş hâliyle Ulyse şeklinde geçer. Yûsuf Kâmil Paşa'nın çevirisinde ise Fransızcasının okunuşu olan Ulis olarak yazılmaktadır. Benzer şekilde Antik Yunancadaki Telemakhos, Fransızcada Télémaque, Osmanlı Türkçesinde Telemak şeklinde geçer. Karışıklığa mahal vermemek adına bu çalışmada isimlendirmeler Yûsuf Kâmil Paşa'nın çevirisinde tercih edilen şekliyle (Telemak, Ulis, İdomene, İtakiye vb.) kullanılacaktır.

Telemak'tan etkilenmiş olabileceğini ifade etmektedir.³ Ona göre her iki eserin de siyasetname havası taşıması, hikâyenin amaç değil araç olarak kullanılması ve ikisinde de "kaybettiği bir kişiyi arayan tecrübesiz bir gencin başından geçen maceralar ve bu maceraların sonunda ulaşılan mutlu sonun hikâye edilmesi" bu ilişkinin temel göstergeleridir.⁴

Bu makale, Hasan Tevfik Efendi'nin *Hayâlât-ı Dil* adlı eserinin, Tanzimat Dönemi'nde Batı menşeli ilk çeviri metinlerden biri olan ve Yûsuf Kâmil Paşa tarafından Türkçeye çevrilen *Tercüme-i Telemak*'tan yapısal ve tematik unsurlar bakımından belirgin ölçüde etkilendiğini, ancak yazarın bu modeli doğrudan taklit etmek yerine Divan ve Halk edebiyatı unsurlarını kullanarak yerli ve melez bir anlatı formu oluşturduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle, çalışmada *Tercüme-i Telemak* ve Batı etkisinde yazılan ilk eserlerden biri olan *Hayâlât-ı Dil* arasındaki edebî ve fıkırî ilişkiler incelenmektedir. Öncelikle *Tercüme-i Telemak*'ın Türk edebiyatındaki yerine değinilmekte ve *Hayâlât-ı Dil*'in içerik ve kurgusal özelliklerine ilişkin temel bilgiler sunulmaktadır. Ardından karşılaştırmalı yöntem benimsenerek karakter tipolojileri, tema ve ortak motifler, şehirlere yüklenen anlamlar, anlatı kurgusu ve üslup bakımından iki metin arasındaki benzerliklerin mahiyeti ve hususiyeti incelenmekte; böylelikle Batı menşeli bir

3 Gonca Gökâlpa Alpaslan, "Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser," *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, özel sayı, "Osmanlı'nın 700. Yılı," s. 16 (Aralık 1999): 195. *Hayâlât-ı Dil* ile başka eserler arasında da benzerlikler kurulur. Söz gelimi Danişmend, *Hüsn ü Dil* ile olan yakınlığa dikkat çekip detaylıca irdeler. Bkz. İsmail Hami Danişmend, "Tanzimat'ın İlk Romanı 2," *Cumhuriyet*, 3 Aralık 1942, 2. Atilla Özkırmınlı da bu metni *Muhayyelât-ı Aziz Efendi*'nin ilkel bir benzeri olarak sayar ve konu bakımından *Hüsn ü Dil*'i hatırlattığını belirtir. Bkz. Atilla Özkırmınlı, *Türk Edebiyatı Tarihi 1* (İstanbul: İnkılâp, 2004), 651.

4 Gökâlpa Alpaslan, "Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser," 195. Gökâlpa Alpaslan devamında iki metin arasındaki farklara değinerek *Tercüme-i Telemak*'ta, *Hayâlât-ı Dil*'deki gibi öğütlerle hedeflenen özel bir siyasi durum ya da tarihî gerçek olmadığını söyler. Ancak tam aksine hem *Tercüme-i Telemak* hem de asıl metin *Les Aventures de Télémaque* çok önemli siyasi gerçekliklere yaslanmaktadır. Fénelon'un bu eseri genç bir prens için yazdığı ve metnin yaklaşık yüzyıl sonra cumhuriyetin ilan edilmesindeki etkisi unutulmamalıdır. Benzer şekilde Yûsuf Kâmil Paşa'nın doğrudan böyle bir niyeti olmasa da iyi bir hükümdar ve yönetici anlatılırken elbette bundan mevcut idarecilerin eksiklikleri anlaşılmalıdır. Yine bu tercümenin Osmanlı toplumunda hükümdarlarda liyakat, cumhuriyet, demokrasi gibi kavramların açıkça tartışılabilmesindeki etkisi de göz ardı edilemez. Detaylı bilgi için bkz. Metin Kayahan Özgül, "Yusuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak*'ı," *Erdem*, s. 40 (2002): 220.

eserin edebî gelenek içerisinde hangi unsurlar üzerinden yeniden yorumlandığı ortaya konulmaktadır.

***Les Aventures de Télémaque* ve Türk Edebiyatındaki Yeri**

Les Aventures de Télémaque adlı eseriyle tanınan François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715); bir ilahiyatçı, filozof, eğitim kuramcısı, fabl, diyalog ve mektup yazarı, edebiyat bilgini ve ruhani rehberdir. Yunanca ve Latince edebiyat eğitiminden sonra ilahiyat ve felsefeye yoğunlaşmış ve rahip olarak atanmıştır. Ardından üstlendiği çeşitli idari görevleri boyunca soylularla ve sarayla yakın dostluk kurmuş ve Beauvillier Düşesi için *Traité de l'éducation des filles* (*Kızların Eğitimi*) adlı eserini kaleme almıştır. 1689'da XIV. Louis'nin torunu Duc de Bourgogne'un eğitimi için görevlendirilince, geleceğin kralı olabilecek bu öğrencisine edep ve ahlakla ilgili temel değerleri aktarmak amacıyla kitaplar yazmaya başlar. Bu doğrultudaki eserleri *Fables* (Fabl), *Dialogues des morts* (*Ölülerin Diyalogları*) ve *Les Aventures de Télémaque*'tir. 1693'te Fransız Akademisi'ne seçilir ve 1695'te Cambrai Başpiskoposluğu'na atanır. Ancak, yayımladığı bir eser yüzünden 1697'de sürgüne gönderilir⁵ ve bu sürgün 1715'teki ölümüne kadar devam eder.⁶

Les Aventures de Télémaque tecrübesiz bir delikanlı olan Telemak'ın, babasını aramak üzere çıktığı yolculukta bilge bir hükümdar adayına dönüşmesinin hikâyesidir. Bu gence, Mentor kılığında girmiş Tanrıça Minerva (Athena) eşlik eder ve prensin olaylar ve insanlar üzerine gözlem ve tecrübelerini yönlendirerek onu yetiştirir. Eserin tema ve karakterleri büyük ölçüde Homeros'un *İlyada*'sından alınmıştır. Truva Savaşı kahramanlarından Ulis'in oğlu olan Telemak, savaş bitmesine rağmen hâlen dönmeyen babasını aramak için yola koyulur ve denize açılır. Minerva, Mentor adıyla bilge bir insan kılığında girerek Telemak'a rehberlik ve yoldaşlık eder. Ortasından başlayan hikâyede gemileri bir fırtına yüzünden

5 Yaygın olarak bilinenin aksine Fénelon'un sürgünü *Les Aventures de Télémaque*'in yayımlanması ile ilişkili değildir. Zaten yazar, eserin bir bölümünün 1699'da kendisinden izinsiz olarak yayımlanmasından 2 yıl önce sürgüne gönderilmiştir. Bu sürgünün sebebi Madame Guyon ile kurduğu ilişki ve sonrasında onu savunmak için yazdığı *Explication des maximes des saints sur la vie intérieure* (Azizlerin İçsel Hayata Dair Özdeyişlerinin Açıklaması) adlı eserdir. Bkz. Michael de la Bedoyere, *The Archbishop and the Lady: The Story of Fénelon and Madame Guyon* (London: Collins, 1956), 141-182.

6 Arzu Meral, "Western Ideas Percolating into Ottoman Minds: A Survey of Translation Activity and the Famous Case of *Télémaque*" (PhD diss., Leiden University, 2010), 71-72.

batan ve yakınlardaki Kalipso'nun adasına çıkan Telemak ve Mentor, Kalipso tarafından karşılanır. Telemak ona yolculuk boyunca başından geçenleri anlatmaya başlar ve böylelikle Mısır, Fenike, Kıbrıs, Girit gibi bölgelerde gördüğü yönetim biçimlerini ve halkın ahlaki niteliklerini aktarır. Kalipso'nun yanındayken, onun perilerinden Ukariş'e âşık olur. Ancak Mentor, sonu felakete varacak olan bu aşkı engeller ve ona aşk üzerine öğütler verir. Oradan deniz yoluyla kaçar ve bir süre sonra Girit'in eski kralı İdomene'nin yönetimindeki Salante'ye varırlar. Mentor, İdomene'yi savaştan kurtarır ve komşularıyla barışıp onların ittifakına katılmasını sağlar. Telemak, ittifakın düşmanı Daunyalılara karşı savaşarak tecrübe kazanır. Oradayken Uliş'i aramak için cehenneme iner ancak onu orada da bulamaz. Bu sırada Mentor Salante'de idari, ekonomik ve bürokratik açıdan ideal bir sistem inşa eder. Tarımdan şehirciliğe, insanların kıyafetlerinden idarecilerin özelliklerine kadar detaylı bir plan hazırlayıp uygulamaya koyar. Bir süre sonra savaştan zaferle dönen Telemak, İdomene'nin kızına (Antiope) âşık olur, ancak Mentor her ne kadar uygun bir eş adayı olsa da babası Uliş'in karar vermesi gerektiğini söyleyip onu evlenmekten alıkoyar. Sonunda İtakiye'ye doğru yola çıkarlar. Yolculuk sırasında Mentor asıl kimliğini, Tanrıça Minerva olduğunu açıklar ve ona yine öğütler verir. Nihayetinde Telemak, İtakiye'ye varıp anne ve babasına kavuşur.

Her ne kadar bir macera romanı formunda olsa da yazılış amacı sebebiyle kitabın ahlaki ve didaktik yönü ön plandadır. Voltaire bu eseri ahlaki roman olarak nitelendirirken, Montesquieu onu bu yüzyılın ilahi kitabı şeklinde tanımlamaktadır.⁷ M. Kayahan Özgül, Fénelon'un bu kitapla düke "klasisizmin Yunan medeniyeti hayranlığı"ndan istifade ederek mitolojik bir anlatı etrafında, bir krala gerekli olan bilgi ve erdemleri sunduğunu belirtir.⁸ Eser, XIV. Louis'nin kişiliğini ve siyasetini eleştirdiğine inanılması ve genç prensin eğitimi için yazılması dolayısıyla çok beğenilmiş, ilk yılında yirmi baskıya ulaşmıştır.⁹ İçerdiği eğitim, ahlak ve devlet yönetimi ile ilgili görüşler sayesinde kısa sürede Avrupa'da büyük bir ün kazanarak on sekizinci yüzyılın en çok okunanlarından olmuş ve hızlıca pek çok Avrupa diline çevrilmiştir.¹⁰ Kitabın bu şöhreti zamanla Doğu

7 Meral, "Western Ideas Percolating into Ottoman Minds," 73.

8 Özgül, "Yusuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak*'ı," 193-194.

9 Özgül, "Yusuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak*'ı," 195.

10 Meral, "Western Ideas Percolating into Ottoman Minds," 72-73.

edebiyatlarına da taşınmış ve bu eser Rusça, Japonca, Farsça, Arapça ve Türkçenin Batı'dan yapılan ilk edebî çevirileri arasında yerini almıştır.¹¹ Araştırmacılar, bu durumun İran, Mısır ve Osmanlı özelinde, modernleşme döneminde askerî, iktisadi yeniliklere ve eğitimin yaygınlaştırılmasına öncelik verilmesiyle ve eserin vatandaşlık vazifelerine odaklanmasıyla ilişkili olabileceğini belirtmektedir.¹²

Yûsuf Kâmil Paşa'nın çevirisi (1862) bu eserin Osmanlı İstanbul'unda yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak eserin İstanbul'da çok daha eski tarihlerden itibaren tanındığı; Fransızca bilen münevverler, gayrimüslim Osmanlı tebaası ve sefaretlerde çalışanlar tarafından okunduğu bilinmektedir. Özgül, Fransız İhtilali'nin ardından siyasi sebeplerle memleketlerini terk eden Fransız, Leh ve Macar asilzadelerin, sonra da Cumhuriyetçi kaçakların İstanbul'da önemli bir yekûn oluşturduğunu ve Fénelon ve eserinin Osmanlı münevverince keşfedilmesinde bu kesimlerin etkisinin olabileceğini belirtmektedir.¹³ Aynı doğrultuda Ubcini'nin (ö. 1884) aktardığına göre (*La Turquie actuelle*, 1855), on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında İstanbul'daki Levantenler arasında en popüler klasik eser *Les Aventures de Télémaque*'tır ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkçe ve Arapçanın yanı sıra birçok dile daha çevrilmiştir.¹⁴ Meral'in tespitine göre İstanbul'da yaşayan İlyâs bin Farec bin Dâhir el-Halebî bu kitabı Yûsuf Kâmil Paşa'dan çok önce, 1812'de Arapçaya tercüme etmiştir. Tercüman, eseri Fransızca okuduğunu ve edebî, felsefi ve ahlaki içeriğini beğendiğini belirtir ve bu eserin, herkes için hikmetli öğütler barındırdığını vurgular. Diğer dillere (Yunanca, İtalyanca, Ermenice, Bulgarca) çevrildiğini görmesi onu bu eseri Arapçaya kazandırmaya teşvik etmiştir.¹⁵ Bu durum, İstanbul'daki Osmanlı ulemasının da esere Arapça tercüme yoluyla erişmiş olabileceğini düşündürmektedir.

On dokuzuncu yüzyılda Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı gibi birtakım yasal düzenlemeler yoluyla ivme kazanan modernleşmenin bir ayağını da

11 Zeynep Tek, Tülin Arslan ve Emine Zeytunlu, "Batılılaşma Dönemi Doğu Edebiyatında 'Les Aventures de Télémaque, Fils d'Ulysse'in Serüveni: Türkçe, Arapça ve Farsça Örneği," *DTCF Dergisi*, 61. s. 1 (2021): 236.

12 Tek, Arslan ve Zeytunlu, "Batılılaşma Dönemi Doğu Edebiyatında," 255.

13 Özgül, "Yusuf Kâmil Paşa'nın Tercüme-i Telemak'ı," 195-196.

14 Arzu Meral, "The Ottoman Reception of Fénelon's *Télémaque*," *Fénelon in the Enlightenment: Traditions, Adaptations, and Variations*, haz. Christoph Schmitt-Maaß et al. (Amsterdam, New York: Rodopi, 2014), 211.

15 Meral, "The Ottoman Reception of Fénelon's *Télémaque*," 211-212.

Türk edebiyatının yüzünü Batı'ya dönmesi teşkil eder. Doğu edebiyatlarındaki siyasetname geleneğine benzer bir amaçla Fransız prensini yetiştirmek amacıyla yazılan *Les Aventures de Télémaque* Batılılaşma sürecindeki Doğu devletleri için bir deniz feneri işlevi görmüştür. Bu çerçevede Yûsuf Kâmil Paşa'nın ilk olarak 1862'de yayımladığı *Tercüme-i Telemak* hem Türk modernleşmesi hem de Türk edebiyatının gelişimi açısından önemli bir rol üstlenmiştir. Tercüme için bu eserin tercih edilmesinde en önemli etken kuşkusuz onun popülerliğidir. Ayrıca kitabın içeriği ve Yûsuf Kâmil Paşa'nın üst düzey idarecilik görevleri dikkate alındığında, bu faaliyette padişaha, genç şehzadelere ve Mısır hıdivlerine öğüt verme amacı olması da kuvvetle muhtemeldir. Hatta "... Kâmil Paşa'nın bu çevirisiyle, sadece iyi bir hükümdarın değil, Mentor temsilinde iyi bir devlet adamı yardımcısının niteliklerini de sunmak istediği düşünülebilir."¹⁶ Bu yolla aslında kendi sahip olduğu yetkin devlet adamı niteliklerine dikkat çekmek istemesi ve aldığı terfilerde de bu eserin katkısının olması ihtimal dâhilindedir.¹⁷

Hem halk hem de münevverlerce büyük bir alakaya mazhar olan eser, kısa sürede pek çok baskıya ulaşmış, hatta farklı isimler tarafından yeni çevirileri yapılmıştır. Mehmet Kaplan metnin önemini şöyle açıklar:

Fénelon'un bu eseri yazmaktan maksadı, hocası olduğu veliahde siyasi ve içtimai bazı fikirleri aşlamaktır. Roman şeklini tercih etmesi sırf o fikirleri okuyucusuna sıkımdan telkin etmek içindir. Yusuf Kâmil Paşa da eserin bu gaye ile yazıldığını biliyor, tercümesini aynı maksatla yapıyordu. Telemak tercümesi Türk okuyucuları tarafından da bir hikâye kitabı olmaktan ziyade bir hikmet ve siyaset kitabı olarak kabul olunmuştur.¹⁸

¹⁶ Tek, Arslan ve Zeytinli, "Batılılaşma Dönemi Doğu Edebiyatında," 240.

¹⁷ Özön'ün tespitine göre 1279 (1862) yılında yayımlanan esere tarih düşüren Kemal Efendi 1275 (1858) yılını işaret eder. Bkz. Mustafa Nihat Özön, *Türkçede Roman*, haz. Alpay Kabacalı (İstanbul: İletişim, 1985), 115. Özgül, kitabın bir süre el altından okunduğunu aktarır. 1861'de Abdülaziz'in tahta çıkmasını takiben Yûsuf Kâmil Paşa önce Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye riyaset vekili, bir süre sonra aynı müessesenin reisi, ardından da sadâret kaymakamı olur. Kitabın 1862'de yayımlanmasından 164 gün sonra ise sadrazamlık koltuğuna oturur. Bkz. Özgül, "Yusuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak*'ı," 197-198. Paşa'nın bu yükselişinde pek çok şey gibi çevirdiği kitabın da etkisinin olduğu düşünülebilir.

¹⁸ Mehmed Kaplan, "Tanzir-i Telemak," *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi* 3, s. 1-2 (1948): 2.

Aslında tarihin bir cilvesi olarak Fénelon'un hem edebiyat hem de siyasi felsefe alanındaki ölüm-süzlüğünü sağlayan *Les Aventures de Télémaque*, 1699'da bir dikkatsizlik sonucu yayımlandığında,

Kaplan'a göre, *Tercüme-i Telemak*, yeni Türk edebiyatında roman ve hikâye türlerinin siyasi ve toplumsal fikirlerin ve ahlaki değerlerin telkini için kullanılmasıyla mühim bir örnek teşkil etmiştir.¹⁹ Gonca Gökâlpa Alpaslan ise eserin ağır diline rağmen rağbet görmesini, "dili, üslubu²⁰ ve izlediği siyasetname geleneği nedeniyle bize; içeriği, siyasi mesajı ve devlet yönetimine dair çağdaş önerileriyle Batı'ya yönelik" olmasına bağlamaktadır.²¹

Bütün bu özellikleriyle *Tercüme-i Telemak*, Tanzimat Devri'nde Batı'dan yapılan ilk çevirilerden biri olarak hem ahlaki-siyasi fikirlerin aktarılmasında hem de edebiyatın modernleşme sürecinde etkili bir araç olmuştur. Bununla birlikte, eserin edebî tür açısından nasıl değerlendirileceği de tartışma konusudur. Bu hususta *Les Aventures de Télémaque*'ın roman kabul edilemeyeceğini savunan Özgül, Fénelon'un hikemî unsurlar ile romanesk unsurlar arasında nazik bir denge kurduğunu, ancak *Tercüme-i Telemak* ile bu dengenin hikmet lehine bozulduğunu ve metnin romandan daha da uzaklaştığını söylemektedir. Ona göre Yûsuf Kâmil Paşa tahkiyenin hikmeti örtebileceği endişesiyle bu eseri bir hikâye olarak dahi görmemektedir.²² Bu değerlendirme, *Tercüme-i Telemak*'ın edebî tür açısından klasik anlamda bir roman değil, daha ziyade siyasi ve ahlaki fikirleri telkin eden bir "hikmet kitabı" olarak Türk edebiyatına dâhil olduğunu; dolayısıyla onunla kurulacak *Hayâlât-ı Dil* paralelliğinin, kurgu ve tema benzerliğinin yanı sıra tahkiyeyi hikmete tâbi kılan bu ortak anlatım anlayışını da içerdiğini göstermektedir.

Fénelon'un rakibi Bossuet onu, rahipliğe yakışmayan bir eser olarak görüp küçümsemiştir (de la Bedoyere, 1956, 241). Çevirisinde odaklandığı yerler dikkate alındığında Yûsuf Kâmil Paşa zaten bu esere hiç roman gözüyle bakmamıştır. Özgül'e göre ne Fénelon ne Yûsuf Kâmil Paşa ne de Osmanlı münevverleri *Les Aventures de Télémaque*'ı bir roman olarak görmüş; aksine bu eseri, "felsefî ve siyasi konuların edebî yollardan ele alındığı bir tedkik, tahlil ve talim kitabı" olarak değerlendirmiştir. Bkz. Özgül, "Yusuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak*'ı," 216.

19 Kaplan, "Tanzîr-i Telemak," 3.

20 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yûsuf Kâmil Paşa'nın ağır ve çok Şarklı üslubunun eserin asıl hüviyetini kaybetmesine sebep olduğunu belirtir. Bkz. Ahmet Hamdi Tanpınar, *XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi*, haz. Abdullah Uçman, 6. bs. (İstanbul: Yapı Kredi, 2009), 144.

21 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, haz. Gonca Gökâlpa Alpaslan (Ankara: Öncü Kitap, 2007), 24.

22 Özgül, "Yusuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak*'ı," 214.

Hasan Tevfik Efendi ve *Hayâlât-ı Dil*

Hayâlât-ı Dil müellifi Hasan Tevfik Efendi, 1834 yılında Batum'a bağlı Livane kazasında doğmuştur. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a gideyerek medrese eğitimi alır. 1864'te devrin tanınmış âlimlerinden Nevşehirli Büyük Hazım Efendi'den icazet alır, ayrıca Hoca Mecid Efendi'den de Farsça öğrenir. 1865'te Bahriye Mektubî Kalemî'nde memuriyete başlayan Hasan Tevfik terfi ederek müdür-i evvelik (birinci müdürlük) makamına kadar yükselir. Sonraki dönemde İstanbul dışında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1895'te emekli olup İstanbul'a yerleşir. Hasan Tevfik Efendi, 1908 yılında Kasımpaşa'da vefat eder. Dinî ve edebî konularda telif ve tercüme çok sayıda eseri bulunan Hasan Tevfik Efendi, bir aşk macerası görünümündeki *Hayâlât-ı Dil*'i 1868'de yayımlamıştır. Sonrasında 1876'da Kerbelâ Hadisesi'ni konu edinen *Ravza-i Âl-i Abâ* ve 1879'da Sultan Abdülhamîd'e takdim ettiği ve dinî birtakım bahisleri konu alan *Ravza-i Muhâverê*'yi bastırır. Yazarın ayrıca yayımlanmamış *Ravzatü'l-İslâm*, *Ravzatü'l-Münşeât*, *Minhâcî'l-Aklâm*, *Ravza-i Edebiyye* ve *Menâkıbü'l-Ahyâr ve Mevâhibü'l-Ebrâr* adlı eserleri ile mürettep bir dîvânı vardır. Bunlara ilaveten Arapça ve Farsçadan da dinî ve tasavvufî içerikli çeşitli kitapları tercüme ettiği bilinmektedir.²³

İlk olarak belirtmek gerekir ki içerdiği birtakım yenilikler hasebiyle *Hayâlât-ı Dil* her ne kadar bir geçiş dönemi eseri (hatta Danişmend'e göre ilk roman)²⁴ olarak

23 Hasan Tevfik hakkında oluşturulan bu biyografi için şu kaynaklardan faydalanılmıştır: Muhammet Can ve Esengül Sağlam Can, "Hasan Tevfik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında," Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil* (İstanbul: Büyüyen Ay, 2018), 13-48; Bursalı Mehmed Tahir Bey, "Hasan Tevfik Efendi," *Osmanlı Müellifleri* (İstanbul: Meral, 1972), 2:161-162; İbnülemin Mahmud Kemal İnal, "Tevfik," *Son Asır Türk Şairleri* (İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1970), 1876-1878; Mehmet Nâil Tuman, "Tevfik," *Tuhfe-i Nâilî*, haz. Cemâl Kurnaz ve Mustafa Tatçı (Ankara: Bizim Büro, 2001), 1:132; Hakan Yekbaş, "Hasan Tevfik Efendi'nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi'ne Dair Risalesi," *Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ (Edebiyat)*, haz. Alim Yıldız (Sivas: Asitan, 2010), 107-159; Müslüm Yılmaz, "Hasan Tevfik Efendi ve *Menâkıbü'l-Ahyâr ve Mevâhibü'l-Ebrâr* Adlı Eseri," *Uluslararası 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın 140. Yılında Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, haz. Fahameddin Başar ve öte. (İstanbul: Gürcistan Dostluk Derneği, 2019); "Hasan Tevfik Efendi," Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), DH.SAİD, 26/89, 173.

24 Danişmend, bu eserin Divan edebiyatının anlatma tekniğini şekil itibarıyla koruyarak sosyal ve siyasi hayatı esere dâhil etmesiyle "Divan romanlığı" ve "Tanzimat romanlığı" arasında bir geçiş hatı oluşturduğunu söyler ve ilk Tanzimat romanı olduğunu iddia eder. Konuyla ilgili tartışmalar ve detaylı bilgi için bkz. Danişmend, "Tanzimat'ın İlk Romanı 2," 2; Can ve Sağlam Can, "Hasan Tevfik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında," 13-48.

anılsa da Hasan Tevfik Efendi'nin edebî yönelimi Batı edebiyatına doğrudan açılmaktan ziyade klasik edebiyatı yenileme ve tezyit etme anlayışı üzerine kuruludur. Bu bakımdan eser, Batı etkisini doğrudan yansıtmaktan çok, Yûsuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak*'ından esinlenerek bazı motif ve anlatım tekniklerini kendi geleneği içinde yeniden üretmiştir. Dolayısıyla *Hayâlât-ı Dil*'de görülen yenilikler, klasiği terk etme değil, onu geliştirme ve çağın ihtiyaçlarına uyarlama çabası olarak değerlendirilmelidir. Bu hususta yazarın 1876 tarihli *Ravza-i Âl-i Abâ* adlı eserinin giriş bölümü önemli bilgiler sunar. Hasan Tevfik Efendi, burada "tarz-ı cedîd" dediği yeni bir yoldan bahsetmekte ve önceki şairlerden hiçbirinin, kendisinin vâkıf olduğu tarz-ı cedîdi bilmediğini ve kendisinin bu metinde bu yeni yolu açmak istediğini belirterek yazım tarzının farklılığını vurgulamaktadır.²⁵ Tarz-ı cedîd ifadesi ile Şinâsî (ö. 1871), Nâmık Kemâl (ö. 1888) ve Ziyâ Paşa'nın (ö. 1880) başını çektiği Batı etkisindeki edebiyatın kastedildiğini söylemek aşırı yorum olacaktır. Her ne kadar bahsi geçen Tanzimat Dönemi yazarları çeşitli yazılarında bu tamlamayı kullanmış olsalar da aynı ifadenin Edebiyat-ı Cedîde gibi özel bir terimden ziyade genel bir yenilik vurgusu taşıdığını düşünmek gerekir. Örneğin Nâmık Kemâl "Mukaddime-i Celâl"²⁶ ve "Tahrîb-i Harâbât"²⁷ gibi çeşitli metinlerinde bu tamlamaya yer vermiştir. Benzer şekilde Muallim Nâcî (ö. 1893) ve Beşîr Fuâd (ö. 1887) 1886-1887 yıllarındaki mektuplarında²⁸ ve Fâik Reşâd (ö. 1914) ile Müstecâbîzâde İsmet (ö. 1917) de 1897'deki mektuplaşmalarında²⁹ tarz-ı cedîd tamlamasını kullanır. Bunlara Ahmed Cevdet Paşa (ö. 1895)³⁰ ve Tevfik Fikret (ö.

25 "Her ne kadar bu ân-ı ma'ârif-i iktirâna kadar bülegâ-yı mütekaddimîn ve fusahâ-yı müte'ah-hirîn dürer-i risâle-i belîga-i mersiyeyi rişte-i beyâna nazm u tedvîn ve elsine-i sâdikânî tevşîh ü tezyîn buyurmuşlar ise de ber-vech-i âtî ihtiyâr olunan mesleğe sâlik ü zâhib ve tarz-ı cedîde mâlik ü râgîb olmadıklarından bu bâbda böyle bir tarîk-i cedîdi güşâde itmek..." Bkz. Yekbaş, "Hasan Tevfik Efendi'nin," 128.

26 Nâmık Kemâl, "Mukaddime-i Celâl," *Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 2*, haz. Mehmet Kaplan ve öte. (İstanbul: Marmara Üniversitesi, 1993), 346.

27 Nâmık Kemâl, "Tahrîb-i Harabat'tan," *Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 2*, haz. Mehmet Kaplan ve öte. (İstanbul: Marmara Üniversitesi, 1993), 332.

28 Muallim Nâcî ve Beşîr Fuad, *İntikad* (İstanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1304 [1887-1888]), 8.

29 Süheyla Yüksel, "İki Edip Altı Mektup (Üdebâdan İki Zât Arasında Cereyan Eden Muhâbere-i Edebiyedir)," *Türklük Bilimi Araştırmaları*, s. 8 (1999): 288-289.

30 Meliha Yıldırım, "Ahmed Cevdet Paşa: Hayatı-Eserleri ve *Dîvânçe-i Cevdet*" (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1994), 225.

1915)³¹ gibi pek çok şair ve yazarı eklemek mümkündür. Ancak onlardan çok önce on yedinci yüzyılda Nefî (ö. 1635) de bir kasidesinde tarz-ı cedîd ifadesini yeni tarz şiiri vurgulamak amacıyla kullanmıştır.³² Farklı dönemlerdeki bu misallerden anlaşılacağı üzere bu ifade Hasan Tevfik Efendi'de özel bir dönemi veya eğilimi değil, kelime anlamıyla yeni bir tarzı karşılamaktadır. Dolayısıyla söz konusu ifade, yazarın gelenekle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlama çabasında olduğuna işaret etmektedir. Bundan hareketle, Hasan Tevfik Efendi'nin mevcut klasik geleneği dönemin ihtiyaçlarına uyarlayacak birtakım yenilikler yapma arzusunda olduğu sonucuna varılabilir.

Yazar, tarz-ı cedîdin ipuçlarını da yine *Ravza-i Âl-i Abâ'*'nin giriş kısmında verir ve Muharrem ayını kendisine hitap edilebilecek, cevap verebilecek canlı bir varlık gibi düşünerek bu risaleyi kaleme aldığını söyler.³³ Metni detaylı bir şekilde inceleyen Yekbaş, bu metinde kullanılan üslûbun gerçekten de birçok yönden daha önce yazılan mersiyeler ve muharremiyelerden ayrıldığını ve farklılıklardan en önemlisinin muharrem ayının bir şahıs olarak metne dâhil edilmesi ve ona sorular sorulması olduğunu belirtir.³⁴ Eserde Hasan Tevfik Efendi'nin manzum olarak iletmiş sorulara, Muharrem ayı yine manzum olarak cevap vermekte ve böylelikle Kerbela Hadisesi öncesi ve sonrasıyla anlatılmaktadır.

Hayâlât-ı Dil'de de yer yer bu türden diyaloglara rastlanmaktadır. Kişilerin, niteliklerine göre konuşturulduğu ve genellikle bilgi alışverişi ve nasihat vermek amacıyla kullanılan bu diyaloglar dilin de belli bir ölçüde sadeleştiği ve anlatımın hareketlendiği bölümlerdir. Tarz-ı cedîdin bir parçası olan bu yenilik, *Muhâverât-ı Hikemiyye* (1859) ile ilişkilendirilebilir. Zira Münîf Paşa (ö. 1910); Voltaire, Fénelon ve Fontenelle gibi düşünürlerin diyalog metinlerinin çevirisinden oluşan bu eserin başında Batılı anlamda diyalog tekniğini Osmanlı toplumuna ilk kez tanıtmakta ve faydalarından bahsetmektedir.³⁵ Hasan Tevfik Efendi'nin de bu eserin etkisiyle diyalog tekniğini metinlerinde tatbik ettiği düşünülebilir.

31 Tevfik Fikret, "Musahabe-i Edebiyye: 'Hasta Çocuk' Manzumesi Nasıl Telakki Edildi?" *Servet-i Fünun*, s. 266 (4 Nisan 1312 [16 Nisan 1896]): 23.

32 Sebhat Özenmiş Tuzalan, "Şeyhülislamı Sunulan Kasideler" (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2010), 99.

33 Yekbaş, "Hasan Tevfik Efendi'nin," 128.

34 Yekbaş, "Hasan Tevfik Efendi'nin," 111.

35 Haşim Koç, "Osmanlı'da Tercüme Kavramı ve Tanzimat Dönemindeki Edebî Tercümelere Dair Çalışmalar," *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 4, s. 8 (2006): 362-363.

Özetle Hasan Tevfik Efendi her ne kadar *Hayâlât-ı Dil ve Ravza-i Âl-i Abâ* adlı eserlerinde ifade tarzı ve içerik bakımından birtakım yeniliklere başvurmuşsa da onu Tanzimat yazarları gibi yenileşme hareketinin bir parçası olarak kabul etmek mümkün değildir. Zaten, yazarın sonraki eserlerinde de edebiyat sahasından ziyade hem telif hem de tercüme olarak dinî metinlere yöneldiği görülmektedir. Hâsılı *Hayâlât-ı Dil*'i bir edebiyat metni olarak münhasıran ele almak daha yerinde bir yaklaşımdır. Bu çerçevede Can ve Sağlam Can, yayına hazırladıkları kitabın inceleme kısmında değişim sürecine giren insan ve toplumun edebiyattaki bir yansıması olarak *Hayâlât-ı Dil*'in “Türk edebiyatındaki bu tabii gelişimin zorunlu bir nüvesi” olduğunu bildirir:

Geleneksel hikâye ile modern anlatma tarzı arasında, eşikte bir eser olan *Hayâlât-ı Dil*'i “modern bir romandan” ziyade Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı gelenekleri çerçevesinde kaleme alınmış ancak taşıdığı yenilikler sebebiyle bu geleneklerden ayrılan özelliklere de sahip “bir geçiş dönemi eseri” olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.³⁶

Hayâlât-ı Dil'de temel olarak Murg-ı Dil'in Cânân'a âşık olması ve ona ulaşmak için çıktığı yolculukta başından geçen maceralar anlatılmaktadır. Eserde aşk ve maceranın ikinci planda kaldığına dikkat çeken Gökâlî Alpaslan; yazarın esasen çeşitli simgeler vasıtasıyla politik göndermelerde bulunduğunu, böylelikle devrin idarecilerini ve siyasi olaylarını eleştirmeyi amaçladığını belirtmektedir.³⁷ Ona göre “Yüzey yapıda aşkı ve onun uğruna yaşanan maceraları anlatıyor görünse de derin yapıda *Hayâlât-ı Dil*, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan siyasal gelişmelerin ironik bir anlatımıdır ve kendi devrinde bu özelliklere sahip tek eserdir.”³⁸

Eserde Murg-ı Dil, Cîvântâb'ta huzur ve rahatlık içinde yaşarken Cânân'ı görüp ona âşık olur. Ancak Cânân, onun aşkını ciddiye almaz. Murg-ı Dil, bir gece vakti yine Cânân ile karşılaşır ve ona ayrılıktan şikâyet eder. Ancak onu dudağından öpmeye kalkınca Cânân sinirlenir ve oradan ayrılır. Sonraki bölümde Murg-ı Dil'in karşısına çıkan Pîr, derdinin geçeceğini, sabırlı olması, kendini

36 Can ve Sağlam Can, “Hasan Tevfik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında,” 46.

37 Gökâlî Alpaslan, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser,” 193-194.

38 Gökâlî Alpaslan, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser,” 193-195. Gökâlî Alpaslan'ın bu yerinde tespitine karşın, eserin ne orta dereceli bir memur olan Hasan Tevfik Efendi'nin biyografisinde ne de edebiyat tarihinde belirgin bir etki bıraktığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

yetiştirilmesi ve dürüstlükten ayrılmaması gerektiğini öğütler. Pîr, Kamertâb'daki 'Andel Kasrı'nda Cânân'ı gördüğünü belirterek Murg-ı Dil'e, Nâyâb'la birlikte deniz yoluyla oraya gitmesini salık verir. Murg-ı Dil ve Nâyâb denize açılır, ancak bindikleri gemi şiddetli bir fırtınada batar. Bir direk parçasına tutunan Murg-ı Dil ıssız bir adaya ulaşır. Orada bir dağın zirvesine çıkıp yoluna devam eder. Yolda iki vahşiyle karşılaşır. Ona, önlerindeki ormanda insan yiyen bir aslan yaşadığını söyleyip burayı birlikte geçmeyi teklif ederler. Fakat onu kandırarak insan kemikleriyle dolu bir mağaraya götürür ve bir direğe bağlarlar. Tam bu sırada Nâyâb yetişir, vahşileri öldürerek Murg-ı Dil'i kurtarır. Ardından ona nasihat eder ve kendisini 'Ankeb'de beklemesini söyleyerek Erguvân'a gider.

Murg-ı Dil, 'Ankeb'de bir odaya yerleşir. Bir süre sonra Nâyâb'ın Şekîb'e geçeceğini telgrafla haber vermesi üzerine tekrar yola koyulur. Yolda yine Pîr ile karşılaşır, kısa süre sonra Nâyâb da yanlarına gelir. Birlikte bir meclise katılmak için yürürlerken Nâyâb'a Erguvân'daki yaşayış hakkında sorular sorarlar. Nâyâb da Şekîb şehri ile kıyaslayarak bu şehrin özelliklerini anlatır. Meclisin kurulduğu köşke varıp yemek ve müzikle eğlenirler. Ertesi gün, ziyafetteki bir zatın daveti üzerine hükûmet meclisine katılırlar. Murg-ı Dil mecliste, isyana teşvik eden Cezîre-yi Bahr-i Ücâc'ı yenmesi ve Şekîb'e bağlı Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr'ı teskin etmesi için görevlendirilir ve donanma ile sefere çıkar. Cezîre-yi Bahr-i Ücâc'ulaşır ve onlara sunduğu şartlar kabul edilmezse savaş açacağını bildirir. Şartlar kabul edilmeyince donanma ile adayı kuşatır ve hükümdarlarını esir alıp Şekîb şehrine gönderir. Görevini tamamlayan Murg-ı Dil, adanın yönetimi için güvenilir birini seçer ve durumu mektupla Şekîb hükümdarına bildirip sevgilisine kavuşmak için müsaade ister. Hükümdarın izni gelince de Kamertâb'a doğru hızla yol alır.

Ne tarafa gideceğini bilemediği için karşısına çıkan maymunlardan yardım ister. Bir maymun, onu Mestândil şehrine kadar götürür. Burada bir hana yerleşen Murg-ı Dil, tanıştığı bir adamdan maymunların zekâsı üzerine bir hikâye dinler. Hikâyede çok iyi satranç bilen bir maymun ve ferasetli bir vezirden bahsedilmektedir. Sonunda Murg-ı Dil dinlenmek için odasına çekilir ve uyur. Rüyasında bir kadın görür ve tam onu öperken kapı sesine uyanır. Kapıdaki kadın, ona sakisi olduğu eğlence meclisine davet edildiğini haber verir. Murg-ı Dil, onu beğenir ve peşinden meclise gider. Hem yolda hem mecliste sürekli onunla ilgilenir. Aynı mecliste bulunan Pîr, sakiye olan ilgisi sebebiyle onu

azarlar. Murg-1 Dil af dileyerek Kamertâb şehrine gönderilmeyi ister. Ama yanına verilecek kişi konuşulurken yine o sakiden bahsedince Pîr'i öfkelenendirir. Nihayet yanına verilen bir zatla oradan ayrılır.

Bir köyde karşılaştıkları çoban çocuk (öğrenci), onları evinde misafir eder ve Murg-1 Dil ona da gönlünü kaptırır. Ancak gitmesi gerektiğini hatırlayıp istemeye istemeye yoluna devam eder. Uzun bir yolculuktan sonra Kamertâb'a varırlar. Arkadaşı Mestândil'e dönünce Murg-1 Dil yine yalnız kalır. Bir mesirede pirlerin halkasına katılır. Orada bir zat, kısa bir mektup yazarsa bunu sevgilisine ulaştırabileceğini söyler ve onu evine davet eder. Murg-1 Dil, Cânân ile bir süre mektuplaşıp ona macerasını anlatır. Cânân'ın bu aşka karşılık vermesiyle bir gemiye binerek denize açılırlar. Gemide Murg-1 Dil, Cânân'a ayrılığın sebebini sorar. Cânân, onun ilk zamanlar toy olduğunu ve kıymetinin bilinmesi için buna mecbur kaldığını söyler. Murg-1 Dil, baştaki gibi yine sevgilisini dudağından öpmek ister; fakat Cânân bunun bir limana vardıklarında mümkün olabileceğini bildirir. Böylece Murg-1 Dil, asıl arzusuna hâlâ ulaşamadığı için hayıflanır ve vakanın kalanını başka bir zaman anlatacağını belirtip sözü, muhatabı Hasan Tevfik Efendi'ye bırakır. Hasan Tevfik de devamını öğrenince yeni bir kitap olarak yayımlayacağını vadederek eseri sonlandırır.³⁹

Olay örgüsü incelendiğinde Murg-1 Dil'in Cânân'a kavuşma ve olgunlaşma yolculuğunda çeşitli vesilelerle sınındığı ve nihayetinde büyük ölçüde hedefine ulaştığı görülmektedir. Bu süreçte ona, başta Pîr olmak üzere Nâyâb, maymun, Kamertâb'a giderken eşlik eden yol arkadaşı, Pîr'in Kamertâb'daki bir arkadaşı ve mektup taşıyan çocuk yardım etmektedir. Onu esir eden vahşiler, Cezîre-yi Bahr-i Ücâc ordusu ve saki ile öğrenci meselelerinde sınınan nefsi ise engelleyici unsurlar olarak dikkat çeker.⁴⁰

Murg-1 Dil'in eserinde temel olarak ikisi fiziki ve ikisi nefsî olmak üzere dört kez sınındığı görülür. Fiziki mücadelelerin ilkinde vahşilerin elinden Nâyâb'ın yardımı ile kurtulurken Cezîre-yi Bahr-i Ücâc ile girdiği savaşı kendi becerisi ile kazanır. Yine nefsî mücadelelerinden ilki olan sakide, Pîr'in desteği etkili olurken ikincisinde (öğrenci) kendi kararıyla oradan ayrılmayı başarır. Bu bağlamda olgunlaşma sürecinin tamamlandığı söylenebilir. Ancak hem metnin

39 Detaylı olay örgüsü için bkz. Can ve Sağlam Can, "Hasan Tevfik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında," 15-22.

40 Can ve Sağlam Can, "Hasan Tevfik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında," 21-23.

başında hem de sonunda en büyük arzusu olarak sevgilisinin dudağını öpmeyi istemesi onun bütünüyle olgunlaşamadığına işaret eder. Zaten metnin sonunda bu arzusuna ulaşamamış ve Cânân'a arzu ettiği şekilde kavuşmasının kolay olmayacağını anlamıştır.⁴¹

Hayâlât-ı Dil kişileri, olay örgüsü ve üslûbu itibarıyla Divan ve Halk edebiyatı geleneklerinden beslenmektedir. Özgül'ün de belirttiği gibi "Mesnevîler bir koldan romans geleneğini yaşatırken, mesnevîlerden çıkarılan mensur hikâyeler de diğer koldan romanın oluşumunu hazırlar."⁴² Bu bağlamda *Hayâlât-ı Dil*, yer yer mesnevîlerin didaktik örgüsünü ve risale üslubunu yansıtan, ahlaki mesajı öncelikli kılan bir yapı teşkil eder. Ancak Divan estetiği çerçevesinde kaleme alınan hikâyeler çoğu zaman masallardaki gibi olağanüstü olay, zaman ve mekân unsurlarıyla örülmemektedir;⁴³ oysa *Hayâlât-ı Dil*'de bu tür unsurlar hiç yer almaz. Bu gerçekçi anlayışın izlerine kişilerin ele alınışında da rastlanmaktadır. Murg-ı Dil'in sadakat konusundaki yetersizliği ve yalancılığı gibi trajik kusurları onu geleneksel âşık tipinden farklılaştırır.⁴⁴ Bu farklılıklar, *Hayâlât-ı Dil*'in hem gelenekten beslendiğini hem de gelenekten ayrışma (tezyit veya modernizasyon) işaretleri taşıdığını göstermektedir.

Hasan Tevfik Efendi, *Hayâlât-ı Dil* ve *Ravza-i Âl-i Abâ* gibi eserlerinde üslup ve içerikte birtakım yenilikler denemiş olsa da Tanzimat kuşağı yazarları gibi doğrudan Batı etkisindeki yenileşme hareketinin bir parçası olmamıştır. Nitekim sonraki eserlerinde de edebiyat sahasından ziyade hem telif hem de tercüme mahiyetindeki dinî metinlere yönelmiştir. Bununla birlikte *Hayâlât-ı Dil*, yazarın "tarz-ı cedîd" anlayışını uygulamaya koyduğu, geleneksel hikâyeye ile modern anlatma tarzı arasında gidip gelen bir eşik metin olarak dikkat çeker. Bu metin Divan ve Halk edebiyatı formlarından beslenirken, bu geleneklerden ayrılan yenilikleriyle Tanzimat sonrası edebiyatın yöneldiği istikameti haber

41 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, haz. Muhammet Can ve Esengül Sağlam Can (İstanbul: Büyüyen Ay, 2018), 279. Gonca Gökâl Alpaslan çiftin engin denizde seyahat ederken bırakılmasını devri için "son derece farklı ve özgün bir tavır" olarak nitelendirir. Bkz. Gökâl Alpaslan, "Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser," 192.

42 Metin Kayahan Özgül, "Romanın Hikâyesi," *Hece*, özel sayı, "Türk Romanı," s. 65-66-67, 3. bs. (Mayıs 2017): 1:17.

43 Ahmet Cüneyt İssi, "Türk Edebiyatının Romanla Tanışması," *Hece*, özel sayı, "Türk Romanı," s. 65-66-67, 3. bs. (Mayıs 2017): 1:24.

44 Can ve Sağlam Can, "Hasan Tevfik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında," 43.

veren, dolayısıyla hem geçmişini hem de geleceği içinde taşıyan bir geçiş dönemi eseri olarak sınıflandırılmalıdır.

Yukarıdaki bölümlerde görüldüğü üzere *Tercüme-i Telemak* (*Les Aventures de Télémaque*) ile ondan altı yıl sonra yayımlanan *Hayâlât-ı Dil* arasında özellikle kişiler ve temalar bakımından dikkat çekici bir örtüşme vardır. *Hayâlât-ı Dil*'in dil hususiyetleri, muhtevası ve hikmetli anlatımı Hasan Tevfik Efendi'nin *Tercüme-i Telemak*'ı okuduğunu ve ondan etkilendiğini düşündürmektedir. Hatta *Les Aventures de Télémaque*'nin İstanbul'da daha önceden dolaşımında olan Arapça çevirisi göz önünde bulundurulursa yazarın bu eseri Arapçasından okumuş olması da muhtemeldir.⁴⁵ Her iki eserde de kahramanın yolculuğu, rehberlik ve hakikate ulaşma temaları benzer figürler üzerinden işlenmektedir. Murg-ı Dil, tıpkı Telemak gibi sevdiğine kavuşmaya çalışan bir yolcudur. Bu yolculukta onlara Pîr ve Mentor (gerçekte Minerva'nın tecessümü) rehberlik eder ve bunlar hikmeti ve olgunlaşmayı simgeler. Murg-ı Dil'in yol arkadaşı Nâyâb, Telemak'a eşlik eden Narbal ile örtüşür. İkisi de refakat, sadakat ve dostluğu temsil eder. Murg-ı Dil'in ulaşmak istediği kişi Cânân iken Telemak için hedef Ulis, Penelope ve vatanı İtakiye'dir. Bunlar gibi pek çok paralellik, iki eserin hem yapısal hem de simgesel düzeyde örtüştüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede aşağıda kişi kadrosu, temalar ve ortak motifler, anlatı mekânları, anlatı kurgusu ve üslup açısından bahsi geçen benzerlikler ele alınacak ve ardından bu ilişkinin kapsamı ve niteliği üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

İki Eserin Karşılaştırmalı Analizi

1. Kişiler ve Hikâyedeki İşlevleri

Tercüme-i Telemak ve *Hayâlât-ı Dil*'de kişi kadrosunu oluşturan kişiler, anlatının temel çatısını oluşturan olayların sürükleyicisi olmanın yanında, dönemin siyasi, toplumsal, ahlaki ve öğretici yaklaşımlarını temsil eden sembolik nitelik taşır. Özellikle ana kahramanlar ile onlara eşlik eden rehber karakterlerin işlevleri, metinlerin sahip olduğu didaktik boyutu açığa çıkarmaktadır. Bu bağlamda, karakterlerin anlatıdaki konumlarını ve işlevlerini tespit etmek metinlerdeki değer anlayışını ve fikrî zemini anlamaya katkı sağlayacaktır.

Öncelikle iki metnin merkezinde de kayıp bir figürün izini süren genç bir kahraman yer almaktadır. Cânân'a ulaşma yolculuğunda Kamertâb'a gitmeye

⁴⁵ Yazarın *Hayâlât-ı Dil*'de Farsça, Arapça beyit ve atasözlerine yer vermesi ve Farsça ile Arapçadan metinler çevirmiş olması, onun bu iki dile de hâkim olduğunu göstermektedir.

çalışan Murg-ı Dil ile Ulis'in izindeki Telemak bireysel gelişim süreçleri, karşılaştıkları sınavlar ve temsil ettikleri değerler açısından dikkat çekici benzerlikler gösterir. Temel hedefleri ayrı gibi görünse de her ikisi de sevdikleri kişiye kavuşmaya çalışmakta, toylukları sebebiyle sorun yaşamakta ve bu yolda sabır ve erdemi öğrenmektedir. Yolculukları boyunca rehber karakterlerle karşılaşır ve bu rehberlik aracılığıyla zihinsel ve ahlaki gelişim sürecine girerler. Telemak stratejik düşünme yeteneğine sahiptir ve bunu savaş alanında sergilediği başarıyla gösterir. Ancak duygusal ilişkiler söz konusu olduğunda tecrübesizdir, kolay aldandır ve yolundan ayrılmasına sebep olabilecek yanlış kararlar verir. Benzer şekilde Murg-ı Dil de katıldığı savaştaki soğukkanlı ve planlı tutumuna karşın aşk karşısında zaafılar göstermekte, idealinden sapmasına sebep olacak hatalar yapmaktadır. Bu ikilik onların, olgunlaşma sürecinde aklî melekeleri ile duygusal yönleri arasında bir gerilim yaşadıklarını göstermektedir.

Kahramanların gelişim sürecinde etkili olan en temel unsur, yolculuklarının bir bölümünde onlara eşlik eden rehber figürlerdir. Bu çerçevede Telemak'a akıl ve erdemi öğütleyen Mentor ile Murg-ı Dil'e sabrı, dürüstlüğü ve kendini yetiştirmesini nasihat eden Pîr tipleri büyük ölçüde birbirine benzemektedir. Her iki figür de metinde bilgelik, hikmet ve doğru yolu gösterme işlevlerini üstlenerek kahramanın dönüşümünde önemli rol oynar. Mentor, Telemak'a daha çok siyasi ve ahlaki açıdan olgunlaşmasına dönük tavsiyeler verir ve hataları olduğunda onu doğru yola ulaştırır. Pîr de Murg-ı Dil'in kendini yetiştirmesi için ona yol gösterir ve aşk yolculuğundaki sapmaları düzelterek sevgilisine kavuşması için ona destek olur. Bu figürler incelendiğinde Mentor'un, Pîr'e kıyasla daha gerçekçi ve detaylı sunulduğu görülmektedir. Yûsuf Kâmil Paşa, işlevi ismiyle müsemma olan Mentor'u; "pîr-i rûşen-zamîr, pîr-i 'akl-perver ve Mentor-ı 'âkil" gibi sıfatlarla anar.⁴⁶ *Hayâlât-ı Dil*'de de Pîr için kullanılan ilk sıfatlar "rûşen-zamîr ve 'akl-perver" olur. Metinde ayrıca Pîr-i hikmet-iştîmâl, Pîr-i mekârim-perver, Pîr-i 'âlî-tedbîr, Pîr-i Felâtun-semîr, Pîr-i Aristo-tedbîr, Pîr-i 'âlî-kadr, Pîr-i hûb-şemâ'il, Pîr-i dest-gîr, Pîr-i merhamet-kesîr" gibi pek çok farklı tamlama ile karşılaşılmaktadır.⁴⁷ Görüldüğü gibi o da tek yönlü sıfatlarla ve işlevine uygun olan adıyla anılmaktadır. Murg-ı Dil'in en önemli yardımcısı Pîr, kitap okur, çokça seyahat eder ve pek çok dosta sahiptir. Benzer ifadeler

46 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*.

47 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*.

Mentor için de geçerlidir. Pek çok kişi onu tanır, ona saygı gösterir ve ilminden etkilenir. Metnin sonunda Mentor'un aslında Tanrıça Minerva olduğunun ortaya çıkması, onun Telemak'a kazandırmaya çalıştığı hikmet, dürüstlük, akıl, savaşta basiretli davranma gibi erdemlerle de anlamlı bir bütünlük oluşturmaktadır.

Metinde diğer yardımcı figürler arasında da koşutluk vardır. Örneğin Telemak'a Mentor'un yokluğunda yardım eden Narbal ile Murg-ı Dil'e belirli bölümlerde eşlik eden Nâyâb'ın rol ve işlevleri paralellik gösterir. Telemak, Narbal ile Mısır'dan ayrılırken bindiği gemide tanışır. Narbal ona devlet yönetimi, halkın refahı, adalet ve kralların sorumlulukları gibi konularda önemli bilgiler verir. Aynı zamanda arkadaşlık kurduğu Telemak'ı Sûr'da kralın casuslarından koruyup onun yola devam etmesini sağlar. Benzer şekilde Murg-ı Dil de güçlü, akıllı, yüksek ahlaklı ve cesur Nâyâb ile bir gemi yolculuğu yapar ve dost olurlar. Murg-ı Dil ona "biraderim, refikim" gibi ifadelerle hitap eder. Nâyâb, Murg-ı Dil'i iki vahşinin elinden kurtarır ve ona öğütler verir. Gizli bir tahkikat için Erguvân'a gider ve orada edindiği gözlemleri Murg-ı Dil'e aktarır. Narbal da Telemak'a kendi şehri Sûr'la ilgili önemli bilgiler vermektedir.

İki karakterin anlatıdaki rollerine paralel olarak, onlara atfedilen nitelermelerde de dikkat çekici bir benzerlik vardır. Yûsuf Kâmil Paşa Narbal için "müstakîmü'l-bâl, muztarîbü'l-hâl, müteheyîrû'l-bâl, refikü'l-bâl, sâdikü'l-bâl, sâfiyyü'l-bâl" gibi pek çok secili sıfat kullanır.⁴⁸ Hasan Tevfik Efendi de aynı şekilde Nâyâb için "'âlî-cenâb, vâlâ-nisâb, mürüvvet-me'âb, mekremet-me'âb, şecâ'at-me'âb, meveddet-me'âb, refik-i şefik, 'âlî-menkabet, hâris-serîr" gibi çoğu secili olan sıfatları tercih etmektedir.⁴⁹

Narbal ile Nâyâb arasındaki bu çok katmanlı benzerlik ilişkisi, eserdeki kadın figürlerde de gözlemlenir. Murg-ı Dil yolculukta arzuları ile sınanmakta ve saki ile öğrenciye gönlünü kaptırmaktadır. Tıpkı onun gibi Telemak da İtakiye yolunda Ukaris ve Antiope'ye âşık olarak asıl hedefinden sapma noktasına gelir. Murg-ı Dil'in Mestândil'de karşılaştığı saki ile Telemak'ın Kalipso'nun adasında karşılaşp tutulduğu Ukaris pek çok yönden birbirine koşuttur. Her ikisi de kahramanı yolundan çevirecek derecede etkileyici, çekici ve sımayı niteliklere sahiptir. Bu çerçevede onlar için kullanılan sıfatlar da dikkat çekicidir: Murg-ı Dil sakiyi "gül-çehre, gül-'izâr, gül-rû, 'anber-bû, hokka-dehân, kemân-ebrû" gibi

48 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*.

49 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*.

sıfatlarla anar ve onun cezbedici endamı ve sarhoş edici bakışlarından bahseder.⁵⁰ Duhter-i nahid-ahter (Venüs yıldızının kızı gibi güzel) olan Ukaris ise *Tercüme-i Telemak*'ta "gül-i sadberg-i ruhsârı, gül-rûyü, gîsü-yı sünbül-bûsı, turunç pistânı ve cân-fezâ fîstânı" ile yer almaktadır.⁵¹ Murg-ı Dil'in, saki ile karşılaşmadan hemen önce rüyasında bir kadının 'turuncu pistânına' dokunması da ayrıca dikkat çeker. Bu yönüyle saki ile Ukaris, anlatıdaki baştan çıkarıcı kadın figürlerin tipik örnekleri olarak konumlanır ve her iki kahramanın da iradesini sınıyan birer engelleyici işlevi görür. Bu sınanma deneyiminin benzeri, Murg-ı Dil'in öğrenciyle, Telemak'ın ise İdomene'nin kızı (Antiope) ile kurduğu ilişkide de tekrar eder.⁵² Murg-ı Dil zekâsını ve ahlakını beğendiği bu öğrenciyi Kamertâb'a gidip Cânân'a kavuşmak için terk ederken, Telemak da idealize edilerek anlatılan bu kızı İtakiye'ye gidip babası Ulis ve annesi Penelope'ye kavuşabilmek için geride bırakır.

Ana ve yardımcı karakterler kadar, yan figürlerde de dikkat çekici örtüşmeler bulunmaktadır. Telemak'ın Girit'te, Murg-ı Dil'in ise Şekîb'te muhatap oldukları meclisler birbirine benzer. Bu meclisler ana kahramana görevler verir. Ayrıca Adraset'in ordusu ile Cezîre-i Bahr-i Ücâc ordusu; Girit'teki casuslar veya Fenike korsanları ile Murg-ı Dil'i tutsak eden vahşiler gibi başka paralellikler de bunlara eklenebilir. Yine Telemak'ın ebeveynleri Penelope ve Ulis ile Cânân da işlev bakımından yakındır. Bu figürlerin birebir eşleştirilmesi her zaman mümkün olmasa da anlatı içinde üstlendikleri işlevler, iki metnin kurmaca evrenleri arasındaki yapısal ve tematik yakınlığı pekiştirir niteliktedir.

2. Tematik Yapı ve Ortak Motifler

Kişiler düzeyinde görülen koşutlukların yanı sıra, *Tercüme-i Telemak* ile *Hayâlât-ı Dil* arasında tematik yapı ve motif bakımından da dikkat çekici bir örtüşme söz konusudur. Her iki eserde de bireysel bir arayışın, zorlu bir yolculuğun ve içsel

⁵⁰ Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*.

⁵¹ Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*.

⁵² Mentor İdomene'nin kızı ile ilgili Telemak'a şöyle seslenir: "Ey Telemak, sizi İtakiye'de pederinize kavuşturmaktan ve bir zevce bulmaktan başka işim kalmayıp zevceniz hükümdâr kızı olmasın da çobân çocuğu olsun, zevce ü zevce beyninde asıl matlûb temâdi-i 'âfiyet ü râhat-ı kulûbdur." Bkz. Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 181. Bu bağlamda Hasan Tevfik Efendi'nin ikinci sinama aracı olarak bir hükümdar kızı yerine çoban kızını olay örgüsüne dâhil etmiş olması ilginç bir benzerlik sunmaktadır.

dönüşümün merkezde yer aldığı görülür. Bu yapı etrafında bir dizi ahlaki, siyasi ve didaktik tema işlenmekte ve gemi kazaları, deniz yolculuğu, esir alınma, rüyalar gibi motifler ile iki eser arasında dikkat çekici benzerlikler ortaya çıkmaktadır. Kahramanların arzularla sınanması, akıl ile tutkular arasında dengelenme çabası, hakikate ulaşma yolunda sabır, sadakat, hikmet ve tecrübenin önemi gibi öğeler anlatı boyunca tekrar eden tematik odakları şekillendirir.

Eserlerin ana yapısını, bir genç kahramanın ideal olana ulaşma çabasıyla çıktığı uzun ve çok katmanlı yolculuk oluşturur. *Tercüme-i Telemak*'ta Telemak, babası Uli's'i aramak üzere yola çıkar; bu yolculuk fiziki bir arayışın ötesine geçer ve bilgelik, nefis terbiyesi ve erdemin kazanıldığı bir içsel dönüşüm sürecine evrilir. Benzer şekilde *Hayâlât-ı Dil*'de Murg-ı Dil, sevdiği Cânân'a ulaşma amacıyla çıktığı yolculukta farklı duraklardan geçerken ahlaken de olgunlaşır. Her iki metinde de bu yolculuk basit bir macera olmaktan çıkarılarak gelişim sürecinin parçası hâline getirilir; rehber figürler ve sınavlar yoluyla da didaktik yön güçlendirilir. Bu yolculuklar boyunca kahramanlar haricî engellerin yanı sıra, arzuları ve duygusal zaaflarıyla da sınanırlar.

Bu sınanma hâli, metinlerin dramatik gerilimini artırdığı kadar, kahramanların ruhsal olgunlaşma süreçlerini de belirleyen başlıca dinamiklerden biridir. *Tercüme-i Telemak*'ta Telemak, Kalipso'nun adasında karşılaştığı Ukaris'in cazibesi karşısında iradesini yitirir; ancak sonunda Mentor'un müdahalesiyle bu tutkuyu bastırarak yoluna devam eder:

Bak Telemak, işitmek görmek gibi değildir. Meselâ birisi, insan 'âlemde şöyle böyle hâllere ve 'aşk yüzünden reng-â-renk nîreng ü âllere uğrayagelmıştır diye nakl ü rivâyet eylese, işitenler hikâye vü efsânedir deyip 'ibret almamak ekseriyâ 'âdet ve bir âdem nefsinde tecrübe-i umûr etmekte başka hâlet olmağıla şimdiye kadar çektiğiniz derd-i ser-i kederden ifâkatin üzerine mütenebbih olmayıp ... 'aşk-ı cân-sûzun eline teslim-i medeng-i serâçe-i kalb ve benden bile i'timâd ü emniyetini selb eylemedin. (...) İmdi imdâd u i'âne-i kadere teşekkür etmeli ve bu fırsatı kaçırmayıp düşmân-ı fazîlet ve cây-ı mel'anet olan cezîreden hemân kaçıp işte hazırladığım sefîneye râkiben İtakiye'ye gitmelidir.⁵³

Hayâlât-ı Dil'de ise Murg-ı Dil, Mestândil'de karşılaştığı sakiye karşı hisleri sebebiyle asıl hedefinden sapma tehlikesi yaşar ve Pîr tarafından uyarılır:

53 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 86-87.

Amân, siz ne yapıyorsunuz ve daha buralarda mı geziyorsunuz, hele kendinize geliniz! Bâzâr-ı germ-â-germ-i 'aşkda metâ'-ı muhabbet kabûl-i şirket eder mi? Yoksa sevdâ-sıyla terk-i dâr u diyâr ve râh-ı visâlinde envâ'-ı mihneti ihtiyâr ettiğiniz gül-fidân endâhte-yi has u hâr-ı nisyân mı olundu?⁵⁴

Artık siz böyle her gördüğünüz dilbere meyl ü ta'alluk u temelluk ve lâyıkiyla hulk u mişvâr-ı mazbûtunuz olmayan her yâr-i sitem-kâra ta'aşşuk eyleyecek ve sonra 'âdât-ı hûbân olan cevri ü sitemlerine tahammül edemeyip de her dâr u diyârda âh u figân edecek misiniz?⁵⁵

İki eserde de bu tür arzular hem bir kişilik zaafı hem de kahramanın kendiyile yüzleştiği ve aşmaya çalıştığı birer eşik olarak kurgulanmıştır. Özellikle kadın figürlerin etkileyciliği ve baştan çıkarıcılığı, anlatıların didaktik yapısında bir tür nefis terbiyesi işlevi görür. Dikkat çekici bir diğer ortaklık ise ikinci sınanmaların görece daha kolay aşılmasıdır: Telemak İdomene'nin kızını, Murg-ı Dil de huyunu ve ahlakını beğendiği öğrenciyi güçlü bir yardıma gerek kalmadan kendi iradesiyle geride bırakmayı bilir.

Kahramanların tutkularla sınanıkları bu kırılma noktalarında, yolculuğu anlamlı ve dönüştürücü kılan en temel unsur akli, hikmeti ve tecrübeyi temsil eden yol gösterici figürlerin varlığıdır. Şöyle ki Mentor, Telemak'ın iradesini pekiştiren, onu tutkularının esiri olmaktan kurtaran örnek bir erdem kaynağıdır. Özellikle Ukaris'in cazibesi karşısında, çeşitli tehlikelerle yüzleştikleri anlarda ve yeni şehirler ile yönetimler üzerine sohbetlerinde verdiği öğütler Telemak'ın gelişiminde belirleyici bir rol oynar. *Hayâlât-ı Dil*'de de benzer bir rehberlik işlevi, bilge Pîr figürüne yüklenmiştir. Pîr, hem Murg-ı Dil'e yol gösterir hem de ona sabrı, dürüstlüğü, ahlaklı olmayı ve tecrübe edinmeyi telkin

54 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 230. Pîr'in bu uyarısı, Mentor'un, Telemak Girit'in hükümdarı olmayı kabul etmeye heveslendiğindeki uyarısına da benzer: "Kendine gel, vatanımı ve son derecede ümîd-bahş-ı hayât olduğun eb ü ümmünü hâtıra getir." Bkz. Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 73. Bu meselede de Telemak hükmetme tutkusu ile sınanmaktadır.

55 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 240.

Ukaris ile münasebeti sonrası Mentor'un Telemak'a söylediği ancak Yûsuf Kâmil Paşa'nın çevirisine almadığı şu bölüm *Hayâlât-ı Dil* ile benzerliği bakımından dikkat çekicidir: "Ey kör Telemakhos! Sizi bekleyen Penelope'den, göreceğiniz Odysseus'tan, hüküm süreceğiniz İthaka'dan, tanrıların iyiliğiniz için gösterdikleri bunca mucize ile vadettikleri şandan ve yüksek mukadderatınızdan vazgeçmeye hazırınız; Eukharis'in yanında şerefsiz yaşamak için bütün bu nimetleri tepecektiniz!" Bkz. Fénelon, *Telemakhos'un Maceraları*, çev. Ziya İshan (İstanbul: Dergâh, 2021), 111-112.

ederek metnin değerler dünyasını biçimlendirir. Her iki figür de zaman zaman kahramanla birlikte seyahat eder, zaman zaman görünmez olur; fakat ikisi de temsil ettikleri değerler aracılığıyla anlatının merkezî yönelimlerini belirler. Böylece Mentor ve Pîr, kahramanların olgunlaşmalarını mümkün kılan birer irfan kaynağı olarak öne çıkar.

Özgül, ilk romanların ahlaka dair ibret ve nasihat barındırma ihtiyacını romanın Batı'da romanslara, Türk edebiyatında ise mesnevîye bağlı kalan tarafı olarak değerlendirmektedir.⁵⁶ Romans ve mesnevîlerde olduğu gibi kahramanın rehber figürden zorunlu olarak ayrılması, bireysel sınanma sürecinin başlangıcını simgeler. Bu geçici yalnızlık evresi, olay örgüsünde hem dramatik bir düğüm noktası oluşturur hem de kahramanın olgunlaşmasında işlevsel bir role sahiptir. Telemak önce Mentor'dan ayrılıp esir düşer ve sonra da arkadaşı Narbal'dan ayrılıp Kıbrıs'a doğru gemiyle yola çıkar. Benzer şekilde Murg-ı Dil de önce Pîr'den sonra da bir gemi kazası sonucu Nâyâb'dan ayrılır. Her iki ayrılık da zoraki olup olgunlaşma sürecinde gereklidir. Ayrı kaldıkları süreçte başları dara düşünce yine yardımcıları çıkagelir. Nâyâb, Murg-ı Dil'i iki vahşinin elinden kurtarıp ona çeşitli nasihatler verir. Kendisini beklemesini istediği 'Ankeb'de dikkatli olması konusunda onu uyarır ve tekrar yalnız bırakır. Bir pîr-i siperdâr (Minerva / Mentor) da Telemak'ı Kıbrıs açıklarındaki gemide bir perî-i zühre-peykerin⁵⁷ verdiği sarhoşluk hâlinden ve yanındaki bir dilberin (Cupid) oklarından korur ve ona bu adadan hemen ayrılmasını salık vererek ortadan kaybolur. Bu müdahale sayesinde Telemak, bindiği gemiyi batma tehlikesinden kurtarır. Sonrasında Murg-ı Dil tekinsiz bir yer olan 'Ankeb'e ve Telemak da bozuk ahlak diyarı olarak nitelendirilen Kıbrıs'a ulaşır ve bir süre sonra yardımcıları ile yine buluşurlar. Telemak Kıbrıs'ta ihtiras ve hayâ duyguları arasında gidip gelirken tesadüfen Mentor'u görür. Murg-ı Dil de Şekîb şehrine doğru yol alırken yine tesadüf eseri Pîr ile karşılaşır. Bu bağlamda Telemak'ın ve Murg-ı Dil'in yalnızlık deneyimleri iki metinde de sınanma ve olgunlaşmanın önemli bir parçası olarak işlev görür ve örtüşür.

Ayrıca her iki eserde de ideal yönetim, adalet anlayışı ve halkın refahı gibi meseleler etrafında şekillenen siyasi bir bakış söz konusudur. *Tercüme-i Telemak*'ta bu bakış, Telemak'ın Mentor ve Narbal ile yaptığı konuşmalarda somutlaşır.

56 Özgül, "Romanın Hikâyesi," 18.

57 Yûsuf Kâmil Paşa Afrodit'i bu şekilde çevirmiştir.

Mentor ve Narbal Mısır, Girit, Salante ve Sûr gibi devletlerin/şehirlerin yapısı, ahalinin mutluluğu ve yöneticilerin görev ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgiler verir. Mentor'un Girit adası ile ilgili söyledikleri buna örnek verilebilir:

İşte bunlar Minos-ı ma' delet-me'nûsun esbâb-ı menfa'at-i 'âmneyi beyân ü i'lân eden kânûn-ı mu'teberi eseridir ki, hülâsası mükellef yaldızlı döşemeli hâneler âlâyışli ve masraflı düğünler, sırmalı urbalar, ağır ta'âmlar, ziyâde 'ıyş ü 'ışretler ve lüzûmsuz binâların men'ıyle ta'lîm ü terbiye-i etfâl (ve) umûr-ı mühimme ile iştigâl ve mesâ'ib ü muhâtarâta mukâvemeti mâl u hâle kanâ'at kesb-i şeref-i nefse ve muhâfaza-i sıhhat-i vücûda ragbet itihâd-ı dostâne ve ser-bestî-i edîb-âneyi ri'âyet ve belâ-yı râhat-perestî vü ten-perverîden mübâ'adet ile dâ'imâ hüküm-i kânûna inkıyâd ve Cenâb-ı Hak'tan havf ü haşyeti i'tiyâd misillü ta'yîn-i dericât ve 'âdât-ı tenbîhâtтан 'ibârettir.⁵⁸

Efsanevî kral Minos'un adaletli yönetiminin dayandığı esasların aktarıldığı bu bölümde; lüks ve israfın reddi, kanaat ve erdemli yaşamın benimsenmesi, eğitim ve çocuk terbiyesine önem verilmesi ile kanunlara bağlılığın ve Tanrı korkusunun toplumsal düzenin temelini oluşturduğu vurgulanmaktadır. Bu ve benzeri konuşmalarda ağırlıklı olarak halktan kopuk bir iktidarın yozlaşacağı, kralların adaletli olması gerektiği, savaşın yalnızca meşru sebeplerle yapılabileceği, halkın refahına önem verilmesi gerektiği, toplumsal kuralların önemi gibi fikirler öne çıkarılır. Benzer şekilde *Hayâlât-ı Dil'*de de Murg-ı Dil'in Nâyâb ve Pîr ile sohbetlerinde gezdikleri şehirlerdeki gözlemleri üzerinden devlet idaresi, şehir düzeni ve ahalinin ahlakı, âdetleri gibi konular tartışılmaktadır:

Vâkı'â söyledikleri gibi, ahâlinin sâkin oldukları evler, derûnunda ahz u i'tâ etdikleri dükkânlar ve hâric ü dâhil beldelerinde tenezzüh ü teferrüc kasdıyla gezdikleri yerler ve kendilerine göre ihtirâ' u icâd eyledikleri sâz u sözleriyle zenânlarının raks edecek mesîreler, gâyet muntazam u müretteb ü müzeyyen ise de her zamân hayât-bahşâ-yı 'âlemiyân ve letâfet-efzâ-yı cümle cihân olan miyâh-ı lezîzeleri ender olduğundan subh u şâm su yerine arpa suyuna devâm ve mâldârân ve ashâb-ı servet ü sâmân olanlar cem' ü iddihâr-ı emvâl sevdâsıyla cânlarından ziyâde mâllarını vikâye vü pinhân ve her ân u sâ'at tekessür ü tezâyüd-i emvâle ihtimâm ederler ve demâ-dem mâ'-ı üçâc-ı buhl u denâ'et 'urûk-ı bünyâd-ı zâtıyyelerine bir derece hulûl u sereyân etmişdir ...⁵⁹

Alıntılanan bu bölümde Erguvân şehrinin vaziyeti üzerinden adaletsizlik ve hikmetsizliğin sonuçları gözler önüne serilir. Şehirler hakkında verilen olumlu

58 Yûstuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 66.

59 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 192.

ve olumsuz bilgiler aracılığıyla bir ideal devlet ve toplum tasavvuru ortaya konulur. Her iki metin de özünde ideal yönetimin hikmet, ahlak ve halkı gözeten bir anlayışla yürütülmesi gerektiği fikrinde birleşmektedir.

Tercüme-i Telemak ve *Hayâlât-ı Dil*'de pek çok ortak olaya rastlanmaktadır. Gemi kazası, rüya, esir alınma gibi motifler bunlar arasında sayılabilir. Her iki eserde de kahramanların başından geçen gemi kazaları, onları bilinmeyen topraklara sürükleyen ve anlatının seyrini değiştiren önemli yapısal eşiklerdir. Telemak ile Mentor Girit'ten İtakiye'ye doğru gemiyle yol alırken bir fırtınaya yakalanır; gemileri batınca bir direğe tutunarak Kalipso'nun adasına çıkmayı başarırlar. *Hayâlât-ı Dil*'de de Murg-ı Dil ile Nâyâb Civântâb'dan Kamertâb'a giderken buldukları gemi fırtınaya kapılır ve Murg-ı Dil bir direğe tutunarak ıssız bir adaya sürüklenir. Olay düzlemindeki örtüşmelerin yanı sıra bu iki sahne kahramanların yeni bir sınav alanına geçişlerini temsil etmesi bakımından da dikkat çekicidir.

Metinlerde rüya motifinin kullanımı da benzerlik gösterir. Şöyle ki Telemak'ın Kıbrıs Adası'na yaklaşırken bir perî-i Zühre-peyker tarafından zevke davet edildiği rüya ile Murg-ı Dil'in Mestândil'de güzel bir kadın imgesiyle karşılaşp kendini kaybettiği rüya işlev bakımından paralellik arz eder. Her iki durumda da rüyalar, kahramanın arzularla sınanacağıının habercisi niteliğindedir. Nitekim Telemak rüyanın ardından Kıbrıs'ta zevk ve sefa âlemine kapılır ve nihayet Mentor aracılığıyla kurtulurken Murg-ı Dil de sakinin davetiyle içki meclisine katılarak zevk âlemine daldığında Pîr'in uyarısıyla kendine gelir.

Esaret de iki eserdeki ortak motiflerden biridir. Murg-ı Dil'in iki vahşi tarafından esir alınma süreci; Telemak'ın, Kalipso'nun adasında iradesi dışında tutulduğunda ve Mısırlılar tarafından tutsak edildiğinde yaşadıklarını andırmaktadır. Kalipso, adaya geldiklerinde dinlenmeleri için Telemak ve Mentor'u bir mağaraya götürür: "Vara vara âti'l-vasf bâb-ı gâra vardılar. Bu gâr bir büyük kayanın bağrında oyulmuş ve zeheb ü fudda ve 'amûd ü heykel ve mermer yerine derûnu sadef ve emsâli şeylerle dolmuş ve mefrûşâtı etrâfa uzanmış ve sarılmış olan asma dallarından 'ibâret ..."⁶⁰ Benzer şekilde iki vahşi de Murg-ı Dil'i tehlikeli ormandan birlikte geçme vaadiyle kandırarak mağaralarına götürür: "Vara vara mevsûf u mahûf orman içinde cârî bir nehr-i kebîrin kenârında vâki' büyük taşın altında rü'ûs u 'izâm-ı âdemî ile memlû olan bir câ-yı vahşet-me'vâlarına beni

60 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 37.

îsâl ü idhâl ve derhâl bir 'amûd-ı mermer rabt u bendimle iştigâl eylediler".⁶¹ Kalipso'nun mağarası, vahşilerinki gibi korkunç olmasa da esaret başlangıcı olması açısından ona benzer. Ayrıca Telemak'ın Mısır'daki köleliği de bu bağlamda dikkat çekicidir. Telemak "vahşi" bir çoban olan baş kölenin gazabından korunmak için sürüleri güderken bir mağaranın önünde acılarına dayanamayıp uzanır ve ölümü beklemeye koyulur. Bu esnada dağların sarsıldığını hisseder. Sonra sabrı ve acılarını unutmamasını öğütleyen, bir gün İtakiye'ye kavuşacağını ve şanınin yüksek olacağını müjdeleyen bir ses duyar.⁶² Bununla uyumlu olarak vahşilerin elindeki Murg-ı Dil de mağaranın önünde ölümü beklerken önce Nâyâb'ın "Ya Mevlâ" nidasını duyar ve ardından onun yardımıyla vahşilerden kurtulur. Nâyâb daha sonra ona aynı şekilde sabrı öğütleyip sevgilisine kavuşacağını müjdeler.⁶³

Kahramanların askerî başarıları iki eserde de ortak bir motif olarak öne çıkmaktadır. Daha öncesinde savaşçı vasıfları vurgulanmayan Telemak'ın, İtalya'daki şehir devletleri liderleri tarafından Adraset'in saldırgan ordularına karşı gönderilmesi ve bu savaşta üstün başarı göstermesi; benzer şekilde, Murg-ı Dil'in de daha önce askerî nitelikleri belirtilmemişken, Şekîb meclisi tarafından Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr'ı ele geçirmeye çalışan Cezîre-yi Bahr-i Ücâc'a karşı komutan tayin edilerek zafer kazanması dikkat çekici bir paralellik oluşturur. Her iki kahraman da zaferlerinden sonra söz konusu bölgelere güvenilir yöneticiler görevlendirir ve şehirlerin imarı için gerekli adımların atılmasını isteyerek yoluna devam ederler. Ayrıca, Telemak'ın bu başarısının ardından kendisine teklif edilen şehri kabul etmeyerek -tıpkı daha önce Girit'te hükümdarlık teklifini reddedip İtakiye'ye dönmek üzere izin istemesi gibi- yoluna devam etmeyi tercih etmesi ile Murg-ı Dil'in Cezîre-yi Bahr-i Ücâc'taki zaferinden sonra Şekîb hükümdarından Kamertâb'a gitmek için müsaade talep etmesi de örtüşen olaylar arasında sayılabilir.

İki eser arasında bunlara ilaveten, Telemak'ın Narbal'a Fenikelilerin bütün dünya ticaretine nasıl hâkim olup zenginleştiklerini sorması veya Mentor'e gördüğü şehirlerle ilgili sorular yönelmesi ile Murg-ı Dil'in Nâyâb ve Pîr'e Erguvân, Kamertâb hakkında sorular sorması gibi pek çok benzerlik bulunmaktadır. Mentor'un aslında Minerva olduğunu açıklayıp ayrılıklarının onun olgunlaşması için

61 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 174.

62 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 47.

63 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 180-184.

olduğunu ifade etmesi⁶⁴ ile Cânân'ın, buluştuğlarında Murg-ı Dil'e olgunlaşması için ondan uzaklaştığını belirtmesi ve Mentor'un İdomene'ye gençliğin eğitimi hususundaki öğütleri ile *Hayâlât-ı Dil*'de geçen eğitim ile ilgili nasihatler de bu paralellikler arasındadır. Ayrıca, Telemak'ın Kalipso'ya Mentor'un tavsiyelerini dinlemeyip babasını aramak için yola çıktığını ve başına fena işler geldiğini söylemesi⁶⁵ ile Murg-ı Dil'in Pîr'in sözünü can kulağıyla dinlemediği için başına kötü işler geldiğini dile getirmesi⁶⁶ arasında da dikkat çekici bir örtüşme görülmektedir. Tüm bu örnekler, *Tercüme-i Telemak* ile *Hayâlât-ı Dil* arasında gerek tematik odaklar gerekse olay örgüsünü şekillendiren anlatı motifleri açısından dikkat çekici bir paralellik bulunduğunu açıkça göstermektedir. Arayış, olgunlaşma, aklın ve hikmetin önemi, erdemli yönetim, savaş ve barış ahlakı gibi ana temaların yanı sıra; gemi kazası, esaret, rüya ile yönlendirilme, yolculukta arzularla sınanma, rehber figürlerin müdahalesi, düşman karşısında zafer gibi tekrar eden yapısal motifler, bu iki eserin anlam dünyaları arasındaki güçlü etkileşimin göstergeleridir.

Hayâlât-ı Dil'in *Tercüme-i Telemak*'tan en belirgin farkı sosyal, siyasi ve askerî meseleleri semboller yardımıyla devrindeki olaylar üzerinden aktarması ve kurgusunun merkezine bir aşk macerasını yerleştirmesidir.⁶⁷ Her iki kahraman da deniz kazası geçirir, esir düşer ve savaşa katılır; ancak Murg-ı Dil tüm bu serüveni sevgilisine kavuşup onu dudağından öpebilmek amacıyla gerçekleştirir. Yani onun temel motivasyonu esasen tensel arzu olup sonunda her ne kadar Cânân'ı bulsa da nihai hedefine ulaşamaz. Telemak ise babasını bulmak, annesini korumak ve ülkesini iyi yönetebilmek gibi daha yüce hedeflerle hareket etmiş ve metnin sonunda olgunlaşarak hem ailesine kavuşmuş hem de hükümdar adayı olarak gerekli erdemlerle donanmıştır.

64 Minerva, "Mısır'da ve Salante'de sizi terk ettiğim hakiki olmayıp süten kesilecek sabıyı [275] tadricle agziye-i kaviyyeye ülfetlendirmek kabilinden idi." diyerek bu ayrılığın hikmetini açıklar. Bkz. Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 193. Cânân da benzer ifadeler kullanarak olgunlaşmanın gerçekleşmesi için ayrılığın gerekliliğine dikkat çeker: "... ol gonce-dehânî âsân u sühûletle leb-i meveddet ve kenâr-ı muhabbete aldığımızda tetâvul-ı dest-i hakâretle tez zamânda onu herbâd u perîşân edeceğimiz âşikâr u 'ayân olmasından, sizi böyle harekât-ı maktûheden hıfz u vikâye etmek ve tahsîl-i hüner ü ma'ârifle nefis ü hevânızı terbiye eylemek için ol zamân 'azm-i sù-yı hicrân eylemiş idim." Bkz. Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 278.

65 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 41.

66 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 280.

67 Can ve Sağlam Can, "Hasan Tevfik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında," 46.

3. Şehirlerin Fiziki, Toplumsal ve Simgesel Boyutları

Tercüme-i Telemak ile *Hayâlât-ı Dil*'de olayların geçtiği şehirler arasında simgesel anlam ve işlev bakımından önemli benzerlikler bulunmaktadır. *Tercüme-i Telemak*'ta çoğunlukla İtakiye, Mısır, Kıbrıs, Girit, Sûr, Salante, Tebük⁶⁸ gibi tarihî ve coğrafi gerçekliği olan şehirler⁶⁹ tercih edilmiş; bu yerler üzerinden toplum düzeni, yönetim biçimleri ve ahlaki meseleler ele alınmıştır. *Hayâlât-ı Dil*'de ise Civântâb, Kamertâb, Mestândil, Şekîb, Erguvân, 'Ankeb, Cezîre-yi Bahr-i Ücâc gibi hayalî şehirler⁷⁰ aracılığıyla benzer temalar işlenmiş; şehirler daha çok simgesel bir nitelik kazanmıştır. Dolayısıyla iki eserdeki mekân kurgusu biçimsel olarak farklılık gösterse de işlevsel olarak her iki metinde de meselelerin belirli bir şehre odaklanarak irdelendiği görülmektedir.

Tercüme-i Telemak'ta kronolojik olarak hikâyenin başlangıç noktası Telemak'ın memleketi olan İtakiye'dir.⁷¹ Babası Ulis'in dönmemesi ve annesinin kendisiyle evlenmek isteyenler tarafından baskı altına alınması, Telemak'ı harekete geçiren temel unsurlardır. *Hayâlât-ı Dil*'de ise hikâye Murg-ı Dil'in yaşadığı, Cânân ile karşılaştığı ve gönle ferahlık veren, meşhur bir yer olarak tanıtılan Civântâb şehrinde başlar. Yolculuğun sebebi/vesilesi Cânân'ın gidişi olur. Telemak'ın (ve babası Ulis'in) hedef şehri nasıl Penelope'nin bulunduğu İtakiye ise *Hayâlât-ı Dil*'de de varılmak istenen bir yer vardır ve bu yerin adı sevgilinin

68 Yûsuf Kâmil Paşa bu şehre Tebük dese de orijinal metinde Bétique olarak geçer. Bu belde bugün İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer almaktadır.

69 Kalipso'nun adası ile yeraltı, metindeki kurgusal mekânlardır.

70 Danişmend'e göre "acı deniz adası" anlamına gelen Cezîre-yi Bahr-i Ücâc Yunanistan, "tathırmak adası" anlamına gelen Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr Girit adası, Şekîb şehri de İstanbul'dur. Yazar, devrindeki Girit meselesinin bir tarihçesini çizmek ister. Bkz. İsmail Hami Danişmend, "Tanzimat'ın İlk Romanı 3," *Cumhuriyet*, 9 Aralık 1942, 2. Metindeki bu olay da "Murg-ı Dil'in Şekîb'de (İstanbul) iken idarecilerin (Bâb-ı Âlî) emriyle, Cezîre-yi Bahr-i Ücâc (Yunanistan) tarafından ele geçirilmek istenen Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr'a (Girit Adası) gönderilmesi ve ardından Cezîre-yi Bahr-i Ücâc'da savaşçı galip gelmesi ve hatta hükümdarlarını esir edip orayı zapt etmesi" şeklinde değerlendirilebilir. Detaylı bilgi için bkz. Can ve Sağlam Can, "Hasan Tefvik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında," 30. Gökalp Alpaslan, eserdeki sembolik adlandırmaları daha da genişleterek, Murg-ı Dil'in Osmanlı Devleti'ni, Cânân'ın ise bu devletin geleceğini temsil ettiğini; başlangıçta dostça yaklaşan fakat sonrasında Murg-ı Dil'i esir alan vahşilerin ise Avrupa devletlerini simgelediğini ifade eder. Bkz. Gökalp Alpaslan, "Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser," 194.

71 Hikâye Kalipso'da başlar ve geri dönüşler yoluyla geçmiş hakkında bilgi verilir.

(Cânân) bulunduğu Kamertâb'tır. İtakiye hakkında oldukça sınırlı bilgiye yer verilirken, Kamertâb pek çok yönüyle övülür ve idealize edilir. Bu bakımdan Kamertâb'ı, *Tercüme-i Telemak*'ta ideal yönetim biçimi ve halkın mutluluğu bakımından öne çıkan Salante, Tebük ve Mısır şehirleriyle karşılaştırmak daha isabetli olacaktır. *Tercüme-i Telemak*'ta bu şehirlerin yanı sıra Sûr, Girit, Kıbrıs gibi pek çok şehrin olumlu özellikleri sıralanır. Ancak bu şehirler kimi zaman kötü yönetim anlayışı ya da ahlaki zafiyetler sebebiyle eleştirilir. Dolayısıyla her bir şehrin hem ideal hem de sorunlu yönleriyle çok katmanlı olarak sunulduğu söylenebilir. *Hayâlât-ı Dil*'de Kamertâb'a ek olarak Şekîb şehri de olumlu özellikleriyle dikkat çeker. Tekinsiz 'Ankeb ile sefih, merhametsiz Erguvân ise olumsuz özellikleri ile öne çıkar. Her iki metinde de kahramanlar uğradıkları şehirlerden, oranın yönetimi ile halkın tutum ve davranışları üzerinden birtakım ahlaki veya siyasi dersler edinerek ayrılır. Böylece her şehir, bir hikâye mekânı olmaktan çıkarak didaktik bir temsile dönüşür.

Şehirler hakkında verilen bilgilerin anlatıdaki çıkış noktası çoğu zaman kahramanların meraklı soruları olur. Telemak Mısır'ı görünce Mentor'a "Bir hükümdâr-ı 'âkilin zîr-i hükûmet-i hâkimânesinde bulunan ahâlinin şu sa'âdet-i hâllerine ne dersiniz?"⁷² ve başka bir bölümde karşılaştığı gemi kaptanına "Seyâhat etmiş olduğunuz Tebük diyârının şöhretini işittiğimizden, 'acabâ rivâyet olunduğu gibi midir?"⁷³ şeklinde meraklı sorular yönelir. Aynı şekilde Murg-ı Dil de Pîr'e, Nâyâb'a veya karşılaştığı diğer insanlara gördüğü, duyduğu şehirler hakkında sorular sorarak bilgi almaktadır. Söz gelimi Erguvân şehriden gelen Nâyâb'a şöyle sorar:

Cânım Nâyâb, bendeniz Erguvân'a gitmemiş ve gidenler ile ülfet ü ünsiyeti heves etmemiş olduğum münâsebetle ahvâl-i sekeneye mümkün mertebe muttali' olmağı istediğimden, lutfen tecrîb ü istimâ'nızla vâkıf u âgâh olduğunuz âyîn ü 'âdetlerinden bir mikdârını takrîr ü beyân buyursanız, mûcib-i mesrûriyyet-i 'âcizî olacağında reyb ü iştibâh yokdur.⁷⁴

Bu tip sorular eserlerin temel meseleleri olan şehir idaresi, halkın ahlaki yapısı ve toplumsal düzen gibi konuların açıklanmasına imkân sağlamaktadır.

Mentor, Mısır'ın Menfis şehri ile ilgili Telemak'a bilgi verirken oranın mamur köy ve kasabalarını, hükûmetin herkese adalet ve merhametle davrandığını, ço-

72 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 44.

73 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 94.

74 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 192.

cuklarla çiftçilerin sabahın erken saatlerinde okula ve tarlalara gidip geldiklerini, herkesin Allah'a karşı tam bir haşyet ve hürmet içinde olduğunu, yöneticilerin halka, halkın yöneticilere sevgi ve şefkat gösterdiğini ve bu vesileyle hükûmetin etki ve gücünün halkın kalbine yerleştiğini anlatır.⁷⁵ İçerik bağlamında Pîr'in Kamertâb hakkında söyledikleriyle bunlar arasında paralellik bulunmaktadır:

(...) zîr-dest-i idâre-yi hükûmetlerinde bulunan bilâd u nevâhî vü kazâlarına umûr-ı zâtiyelerinin tesviye olunmasında müdür-i müdebbire muhtâc ve zâviye-yi nâdânî-yi mezelletde aç u bî-'ilâc olan müdürleri halkdan para kapmak için kendilerine dâ'ir 'ulûm-ı şerâ'ir ü hiyelde mâhir ve ser-i cehâlet-makarrlarında destârî-yi fesâdları gâ-yetle uzun ve ağır ve vâsî-yi 'âkile müftekir bulunan kuzât-ı gaddâr u garîrleri nasb u ta'yîn etmediklerinden bi'l-cümle sekene-yi etrâf u havâlî zulm ü te'addî-yi dest-i ümerâ-yi cühelâdan masûn u mu'arrâ oldukları cihetle herkes hîç ses çıkarmayıp 'alâ hasbi derecâti ahvâl ü emvâlihîm tarh u tevzî' kılınan vergilerini dulhûl-i âvân ve hulûl-i zamânından evvel te'diye etmeği i'tiyâd eden ahâlî rûz u leyâlîlerinde îfâ-yı farîza-yı zimmetleri olan dürrûd u sipâsdan zebân u cenânların bir ân hâlî etme[z].⁷⁶

Görüldüğü gibi Pîr, bu beldede işlerin halledilmesi için beceriksiz ve zalim kadılar ile halktan para koparmaya çalışan yöneticiler bulunmadığı için halkın hoşnut olduğunu ve bu sebeple vergilerini gönülden ve zamanında ödeyip şükrettiğini vurgulamaktadır.

Hayâlât-ı Dil'de Kamertâb'ın fiziki tasviri de verilir. Etrafı surlarla çevrili ve hoş manzaralı olan bu beldenin bir saat uzağında çeşit çeşit ağaçlarla süslü bir nehir uzanır, bu nehrin bir tarafında meyve ve yemişlerle bezeli bostanlar, diğer tarafında ise çiçek bahçeleri ve bülbüllere yuva olan ağaçlar vardır. Bölgenin ahali işlerini hallettikten sonra nehirde vapur ve kayıklara binerek buralara gelir ve usulünce eğlenir. *Tercüme-i Telemak*'taki Tebük şehri de şu şekilde tasvir edilmektedir:

Tebük bir nehrin nâmı olup, dâhilinden cereyân eylediği arâzî münbit ü mahsûldâr ve eyyâm-ı sayf ü şitâsi hemân hemvâr olan diyâr bu nâm ile şöhrat-şî'âr olmuştur ki, arâzisi senede iki def'a ekilir biçilir. Yolları etrâfi envâ'-ı eşcâr ile ma'mûr ... ve mevki'ce iki tarafı dağ ve deniz haylûletiyile milel-i sâ'ireden munfasıl[dir].⁷⁷

75 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 45.

76 Hasan Tevfîk, *Hayâlât-ı Dil*, 164.

77 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 95-96.

Mısır'ın Menfis şehri büyük ve bayındır bir yer olarak tanıtılır ve sokaklarında ve meydanlarında çeşmeler, her yerde zarif ve temiz tapınaklar, heykeller ve piramitler olduğu söylenir.⁷⁸ Sûr ise çeşitli meyve ağaçlarının ve çiçeklerin bir araya geldiği, sonbahar ve ilkbaharın birlikte yaşandığı; berrak akan nehirleri, gökyüzü altında uzanan çayırıkları, koyun sürülerinin gezindiği büyük ormanları bulunan; zehirli rüzgârların ulaşmadığı, her gün tazelenen birçok bahçe ve bostanı barındıran Lübnan Dağı eteklerinde suyu ve havasıyla meşhur, köyleri ve kasabaları bayındır bir şehir olarak anlatılır.⁷⁹

Hayâlât-ı Dil'deki Erguvân şehrinin de evleri, dükkânları ve mesire yerlerinin güzelliği ve düzeniyle övgüyle anıldığı görülür.⁸⁰ Ancak bu şehir, suyu ve havasının kötü olması, ahalinin sabah akşam içki içmesi, servet sahiplerinin açgözlülüğü, hasislik ve alçaklığın yaygınlığı ve halkın merhametsizliği sebebiyle fakirlerin sokaklarda yatması dolayısıyla olumsuzlanmaktadır. Nâyâb'ın Erguvân'ın hem olumlu hem de olumsuz taraflarını dile getirmesi *Tercüme-i Telemak*'ta Narbal'ın Sûr şehrini anlatışı ile paralellik gösterir. Narbal da Sûr hakkında "Fenikelilerin donanmaca kuvveti ve her tarafa cereyân-ı nufûz-ı hükûmeti meydanda olup ... Pigmalyon nâm hükümdâr-ı gaddârın esîri ve birbirine benzemez mu'âmelâtının dil-gîri olmuşuzdur ki bu Pigmalyon-ı bed-rû vü bed-hû vü bed-gû..." ifadelerini kullanır.⁸¹ Görüldüğü gibi Sûr'daki olumsuzluğun kaynağı doğrudan hükümdar olarak gösterilirken Erguvân'da bu durumun sebebi belirtilmez. Bir diğer dikkat çeken husus, Narbal'ın Telemak'ı Sûr şehrinde kimliğini gizlemesi konusunda uyarmasıdır. Bu, büyük ölçüde Nâyâb'ın Murg-ı Dil'e 'Ankeb'de gizliliğe önem vermesi yönündeki uyarısını hatırlatır. Murg-ı Dil'in sonradan karşılaştığı askerler de oradaki ahalinin sinsî, fitneci ve kötü kalpli olduklarını ifade ederler. Bu tekinsizlik hâli *Tercüme-i Telemak*'ın Sûr şehrindeki tekinsiz atmosferle örtüşmektedir. Bu benzerlikler, her iki eserde de bazı şehirlerin hem olumlu hem olumsuz nitelikleriyle aktarıldığını ve güvenlik, toplumsal yapı gibi unsurların da mekân tasvirlerinin ayrılmaz bir parçası hâline getirildiğini göstermektedir.

Mekânların fiziki özelliklerinin yanı sıra ahalsinin ahlaki değerleri, aile yapısı, yaşam biçimi ve toplumsal kurallarıyla birlikte betimlenmesi, her iki

78 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 45.

79 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 53.

80 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 192.

81 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 51.

metinde de dikkat çeken ortak bir tutumdur. Murg-ı Dil, Kamertâb ile ilgili olarak "Acabâ emr-i tenâküh ve tenâsülde âyîn ü 'âdetleri ne yoldadır?"⁸² diye sorarak nikâh ve çocuk sahibi olma görenekleri hakkında bilgi almak ister. Pîr, bu soruya cevaben ailelerinin terbiyesi altında kızların okuyup yazmalarına ve eşlerini hoşnut edebilmeleri için gerekli görülen naz, eğlence ve cinsellik gibi hususlar ile ev işlerinin idaresi ve namus gibi bilgilerin öğretilmesine özen gösterildiğini belirtir. Ayrıca ahalinin düğünlerini az masrafla yaptığını ve kızlarını akran ve emsalleriyle evlendirdiklerini söyler. Bu bilgiler *Tercüme-i Telemak*'taki Tebük şehri ile ilgili verilen bilgilerle paralellik arz eder. Telemak bir gemi kumandanına "Tezevvüc ü mahabbetleri ... ne surettedir?" diye sorduğunda herkesin bir eş aldığı ve hayatının sonuna kadar onunla yaşadığı ve evliliklerin sevgi ve saygıya dayalı olduğu cevabını alır.⁸³ Aynı doğrultuda Salante şehrinin imarı bahsinde de Mentor, evliliğin toplumsal düzen açısından önemini vurgulayarak genç kızların evlendirilip zararsız eğlencelerle vakit geçirmelerinin sağlanması gerektiğini ifade eder.⁸⁴ Kamertâb ile Tebük arasında şarap konusunda da dikkat çekici bir koşutluk göze çarpar. Murg-ı Dil, Kamertâb'ı ziyaret ettiğinde ahalinin şarap ve onun gibi sarhoşluk veren maddelerden uzak durduklarını belirtmektedir.⁸⁵ Benzer biçimde Telemak da gemi kumandanına Tebük'te şarap içilip içilmediğini sorduğunda memleketlerinde üzümün her çeşidi ve en kaliteliyi yetiştirse de onu yalnızca kuru olarak yediklerini; çünkü şarabın insan tabiatını bozduğuna inandıklarını ve üretimini dahi yapmadıklarını öğrenir.⁸⁶ Ayrıca Mentor da Salante şehrini düzenlerken orada hastalık, tembellik, anlaşmazlık ve çatışmanın kaynağı olan şarabın özel durumlar haricinde içilmesini yasaklar ve lüzumundan fazla bağların sökülmesini salık verir.⁸⁷

Metinlerde şehirlerin adalet anlayışına dair bilgiler de yer almaktadır. Erguvân ile ilgili Pîr, şehirde suç işleyenlere ne tür cezalar verildiğini sorar. Nâyâb da arsız ve barbarların çokluğundan, her gün katliam derecesinde idamların yapıldığından bahseder ve buna karşılık Şekîb'de ancak ibret olsun diye birkaç

82 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 164.

83 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 96.

84 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 126-128.

85 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 256.

86 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 96.

87 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 128-129.

yılda sadece dört kişinin teşhirlenmesi idam edildiğini belirtir.⁸⁸ Bu yaklaşım, Telemak'ta Salante şehrinde Mentor'un İdomene'ye verdiği nasihatlerle benzerlik taşır. Mentor, edepsizlerin gözünü yıldırım için şiddetli cezalar verilmesi gerektiğini, ahalinin selameti için az miktarda kan dökmenin, daha büyük kötülükleri önleyecekse caiz olacağını söyler.⁸⁹ Telemak ise Adraset ile savaşı sırasında yakalanan casuslardan birinin suçu kesinleşmemiş olsa dahi ibret olsun diye öldürülmesine karşı çıkar; şüphe ile ölüm cezası verilemeyeceğini söyler.⁹⁰ Her iki eserde de cezanın ölçüsü ve uygulanma biçimi konusunda farklı bakış açıları sergilenmektedir: Erguvân'da katı uygulamalar, Şekîb'de ölçülü ibret cezaları, Salante'de caydırıcı sertlik ve Telemak'ın şahsında ise adaletin temeli olan kesinlik ilkesi öne çıkmaktadır. Bu örnekler, şehirlerin ahlaki ve kültürel yönlerine de dikkat çekildiğini göstermekte ve iki metin arasındaki paralellikleri ortaya koymaktadır.

Bu örneklerin dışında, *Tercüme-i Telemak*'ta yer alan Kıbrıs ile *Hayâlât-ı Dil*'deki Mestândil arasında da işlev bakımından dikkate değer ortaklıklar bulunmaktadır. Her iki şehir de haz ve eğlenceye düşkünlük, ahlaki gevşeme ve dünyevi zevklerin hüküm sürdüğü bir toplumsal yapıyı yansıtır. Aynı şekilde, Cezîre-yi Bahr-i Ücâc ile İtalya şehirleri de hem coğrafi açıdan hem de işlevleri bakımından benzer özellikler gösterir. Bu şehirler kahramanların askerî ve stratejik başarılarının sergilenmesine imkân tanımaktadır. Bu türden çok katmanlı şehir tasvirleri, bu eserlerde yolculuğun coğrafi, ahlaki ve kültürel bir keşif süreci olarak kurgulandığını ortaya koymaktadır.

İki eserde de kahramanın karşılaştığı şehirlere simgesel anlamlar yüklenmiştir. *Tercüme-i Telemak* İtalya, Mısır, Kıbrıs, Girit, Sûr, Salante, Tebük gibi tarihî ve coğrafi gerçekliği olan şehirler aracılığıyla ideal yönetim, halkın refahı, adalet, tarım, ticaret ve savaş hukuku gibi konularda ayrıntılı tasvirler sunar. *Hayâlât-ı Dil* ise Civântâb, Kamertâb, Mestândil, Şekîb, Erguvân, 'Ankeb, Cezîre-yi Bahr-i Ücâc gibi hayalî şehirler üzerinden benzer temaları işler, ancak bunu daha çok sembolik bir dil ve göndermeler aracılığıyla gerçekleştirir.

Tercüme-i Telemak'ta hükümdarların görevleri, ülkenin bayındır hâle getirilmesi, halkın huzur ve refahının sağlanması, savaş hukuku, tarım, ticaret ve aşk

88 Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 194-195.

89 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 129.

90 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 180.

gibi pek çok konu doğrudan ve ayrıntılı olarak ele alınırken; *Hayâlât-ı Dil*'de aşk merkezli bir çerçevede halkın ahlakı, eğitim ve savaşın yürütülme biçimi gibi birkaç konuya vurgu yapılır. Dolayısıyla, bu eserlerde şehirlerin işlevselliği açısından önemli paralellikler bulunmakla birlikte, *Hayâlât-ı Dil*'in kurgusal derinlik ve ayrıntı bakımından *Tercüme-i Telemak*'a göre daha sınırlı ve yüzeysel bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

4. Anlatı Kurgusu ve Üslup

Tercüme-i Telemak ile *Hayâlât-ı Dil* arasındaki koşutluk anlatı kurgusu ve üslupta da belirgin biçimde görülmektedir. Her iki eser de mesajlarını doğrudan öğretici bir dille değil, daha ziyade sembolik bir anlatım yapısı içinde sunar. Bu anlatım stratejileri, metinlerin hem dilsel tercihlerinde hem de anlatıcı konumlandırmasında belirginleşir. Özellikle hitabet biçimi, söz sanatları, secili ifadeler ve hikmetli söyleyişler metinlerin üslubunu şekillendiren önemli göstergelerdir.

Bu noktada anlatıcı tercihlerinde de anlamlı bir benzerlik vardır. *Tercüme-i Telemak*'ta belli bölümlerde dışöyküsel anlatıcı olmakla birlikte metnin önemli bir kısmında Telemak'ın başından geçenleri birinci ağızdan aktarmasına olanak tanıyan benöyküsel anlatıcı kullanılmaktadır. *Hayâlât-ı Dil* ise çeşitli iç hikâyeler hariç tamamen Murg-ı Dil'in anlatımı (benöyküsel anlatıcı) üzerine inşa edilmiştir. Geleneksel olarak yaygın olan bu anlatıcı tercihi okura, kahramanların olgunlaşma sürecini yakından takip etme imkânı verir.

Bölümlendirme biçimi de iki eser arasında dikkate değer paralellikler sunar. *Tercüme-i Telemak*'ın ikinci baskıyla eklenen fihristinde yer alan bölümlendirmede "Ma'şûku Ulis'in Müfâraakatinden Nâşî Kalipso'nun Hâl-i Hüzn-i İştîmâli", "Telemak'ın Mentor refakatiyle Kalipso Cezâresine Hurûcu", "Sûr Şehrinin Kemâl-i Mâmûriyet ü İntizâmı" gibi uzun başlıklar bulunur.⁹¹ Benzer şekilde *Hayâlât-ı Dil*'in fihristinde de "Murg-ı Dil-i Pür-zârın İbtidâ' Dâm-ı Zülf-i Cânân'a Tutulduğu", "Murg-ı Dil'i, Pîr'in Şehr-i Kamertâb'a İtâre Ettiği" gibi açıklayıcı başlıklar yer almaktadır.⁹² Bu uzun fasıl başlıkları, Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı geleneğinde rastlandığı gibi bölümün hülasasını peşinen bildiren açıklayıcı bir işlev görür. Uyarılama niteliği ağır basan *Tercüme-i Telemak*'ta, asıl metinde yer almayan fasıl başlıklarının ikinci baskıya dâhil edilmesi dikkat

91 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak* (İstanbul: Tasvîr-i Efkâr Gazetehânesi, 1279 [1863]) 4-10.

92 Hasan Tevfik Efendi, *Hayâlât-ı Dil* (İstanbul: Tophâne-i Âmire Matbaası, 1285 [1868]) 1.

çekicidir. Bu ekleme, bir yandan okur beklentilerine/alışkanlıklarına uyum sağlama, diğer yandan metni yerileştirme stratejisinin parçası olarak düşünülebilir. *Hayâlât-ı Dil*'de ise doğrudan yerli bir metin üretme niyeti, benzer başlıklandırma pratiğinin en baştan itibaren tercih edilmesini açıklamaktadır.

Bölüm isimlerinde de görüldüğü gibi iki metin arasında dilin kullanımı açısından da belirgin bir yakınlık söz konusudur.

Kalipso nâm perî-i cezîre-nişîn Ulis tesmiye olunan ma'şûkun terk ü 'azîmet ü fir-katinden hâsıl olan te'essür-i kalbini ta'dîl edecek tesellî bulamamasından ve nâ'il-i hayât-ı sermedî olmasından kendisini bî-baht ve sitem-dîde-i tâlî'-i saht 'add ü şümâr etmesiyle sâkin olduğu mağara sadâ-yı halâvet-edâsından 'aks-pezîr olmayıp hizmetin-de bulunan duhterân-ı perî-peykerân huzûrunda feth-i dehâna hirâsân oldukları hâlde bir bahâr-ı dâ'imî ile muhât olan cezîresinde vâki' çemen-istân-ı şükûfe-zâr üzerinde ekseriyâ münferiden ve müte'essiren gezinir idiye de bu hâl ü mahal 'ukde-i düş-vâr-güşâd-ı dil-i gam-âbâdını hall etmediğinden başka her bâr birlikte geşt ü güzâr ettiği ma'şûkun güftâr ü mişvârını ihtâr etmekle sâhil-i deryâda mahzûn-âne oturup eşk-i çeşmini etrâfa serper ve ma'şûk-ı 'âşık-fedânın râkib ü zâhib olduğu sefinenin gittiği tarafa hasr-ı nazar eder idi.⁹³

Tercüme-i Telemak'ın başlangıcında yer alan bu bölümde Ulis'in gidişiyile mahzun kalan Kalipso tanıtılmaktadır. Alıntıda görülen Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların yoğunluğu ile klasik edebî dil, anlatıma süslü ve ritmik bir üslup kazandırmıştır. Öyle ki Gökalp Alpaslan metnin geneline hâkim olan bu kullanımı “Telemak’ın Osmanlılaştırılması” olarak nitelendirmektedir.⁹⁴ Ancak araştırmacının da belirttiği gibi metinde duygusal durumların aktarıldığı bölümlerde daha sade ve rahat bir dil tercih edilir.⁹⁵ *Hayâlât-ı Dil*'in girişinde ise Arapça ayet ve özlü sözlere de yer verilen son derece süslü bir nesirle Allah'ın insanı yaratması, insanın üstünlüğü, hayal ve rüya âlemi ile aşkın öneminden bahsedilmektedir. Ardından hikâyeye şöyle giriş yapılır:

Civântâb-nâm mevzi'-i dil-güşâda, kayd ü bend-i rıkkıyyet-i yârdan âzâde ve derûn u bîrûn-ı sevda vü muhabbetden telhî vü sâde ve hemîşe gülşen-i zevk ü tarabda geşt ü güzâra heves-kâr ü dil-dâde ve hîçbir şâh-ı hûbânın fermân-beri ve hîçbir yâr-ı sitem-kârın giriftâr-ı belâ-yı zülf-i hançeri ve mübtelâ-yı kahr ü cevri olmayıp ancak

93 Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 35-36.

94 Gonca Gökalp Alpaslan, “Giriş,” Yûsuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 1-30 (Ankara: Öncü Kitap, 2007), 13.

95 Gökalp Alpaslan, “Giriş,” 22.

ber-muktezâ-yı eyyâm-ı şebâbet, hâhişker-i nev-bâve-yi safâ vü meserret ve öyle ser-serî, hâtıra hutûr eden her bir yeri gezip görmeğe üftâde iken ittifâkan bir fitne-yi zamân u dil-firîb, nev-bahâr-ı hüsnün goncasına ve hâl-i âl-i ruhsârına, beni bir sûretde meftûn u mecbûr ve dâm-ı zülf-i perîşân ve tûg-i nigâh ü müjgâmında pâ-yı murg-ı irâdetimi bir derece bend u maksûr ve bî-sabr ü şekîb eyledi ki, böyle nâr-ı 'aşkın şiddetle sûzânını pervâneler görmemiş ve üftâdeler dahi istimâ' etmemişlerdir.⁹⁶

Arapça ve Farsça tamlamalarla örülü ve Divan edebiyatında görülen kelime ve mazmunlarla süslü bu bölümde anlatıcı (Murg-ı Dil), Civântâb adlı hoş bir yerde kaygısız ve aşktan uzak bir hayat sürerken bir gün çok güzel birine rastlayıp ona şiddetle tutulduğunu anlatır. Metnin kimi yerlerine eklenen şiirlerde ise Halk edebiyatı geleneğine yakın bir söyleyiş tercih edilir. Ancak hem Yûsuf Kâmil Paşa'nın çevirisinde hem de *Hayâlât-ı Dil*'de, klasik nesir üslubunun etkilerini taşıyan; yer yer secili, mecazlı, Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü, gündelik dile uzak bir dil baskındır. Zira her iki yazar da hem eski edebî dil alışkanlıklarından tam kurtulamamış (böyle bir niyetlerinin de olmadığı aşikâr) hem de romandan ziyade hikmet kitabı yazma gayesiyle hareket etmişlerdir. Dolayısıyla, bu iki eserin anlatı kurgusu ve üslup yönüyle de büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir. Bu örtüşme, Hasan Tevfîk'in *Tercüme-i Telemak*'taki kurgu ve üslup anlayışından etkilendiğini; dolayısıyla Yûsuf Kâmil Paşa'nın klasik anlatım ve hikmet merkezli edebiyat telakkisine yakın durduğunu düşündürmektedir.

Sonuç

Osmanlı İmparatorluğu'nda on dokuzuncu yüzyılda hız kazanan Batılılaşma süreci, edebiyat alanında da köklü değişimleri başlatmış; geleneksel Divan ve Halk edebiyatı çizgisi yerini biçim ve içerik bakımından yeniliklerin öne çıktığı bir döneme bırakmıştır. Bu süreçte artan tercüme faaliyetleri roman, hikâye ve tiyatro gibi Batı kaynaklı edebî türlerin edebiyatımıza girmesine zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede ilk edebî tercümelere olan Yûsuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak*'ı ile geçiş dönemi eserleri arasında anılan Hasan Tevfîk Efendi'nin *Hayâlât-ı Dil* adlı eserinin pek çok yönden birbirine benzediği görülmektedir.

Bu çalışma, Tanzimat Dönemi Osmanlı edebiyatında Batı kaynaklı bir anlatımın yerleşik edebî gelenek içinde nasıl yeniden üretildiğini göstermesi

⁹⁶ Hasan Tevfîk, *Hayâlât-ı Dil*, 134-136.

bakımından önemli bulgular sunmaktadır. Karşılaştırmalı inceleme ile *Tercüme-i Telemak* ile *Hayâlât-ı Dil* arasında karakter tipolojileri, tematik kurgu, mekânların kullanımı ve anlatım bakımından belirgin paralellikler bulunduğu tespit edilmiştir. Her iki eserde de ana eksenini oluşturan kahramanın yolculuğu motifi, rehber konumundaki bilge karakterlerin yönlendirmesiyle şekillenmektedir. Özellikle Mentor ile Pîr'in rehberliği, sınanma, deniz yolculuğu, esaret, düşmanla mücadele gibi motifler iki metinde de kahramanın olgunlaşma sürecini besleyen temel yapı taşları olarak işlev görmektedir. Ancak, *Hayâlât-ı Dil*'i *Tercüme-i Telemak*'ın uyarlaması olarak değerlendirmek de esere ve müellifin özgün katkılarına haksızlık olacaktır. Eserde Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı estetiğinin, mesnevî geleneğinin, ibret ve nasihat merkezli anlatım tarzının belirgin biçimde korunduğu görülmektedir. Bu durum, çok katmanlı bir metinlerarası ilişkinin varlığına işaret etmektedir.

Hayâlât-ı Dil'de çok daha dar bir şahıs kadrosuna yer verilmiş ve bunlar hakkında sınırlı bilgi sunulmuş olsa da genel itibarıyla kişilerin ve yüklenicileri işlevlerin *Tercüme-i Telemak*'ta benzer biçimde düzenlendiği görülmektedir. *Tercüme-i Telemak*'ta Mentor ve Narbal'ın Telemak'a, *Hayâlât-ı Dil*'de ise Pîr ve Nâyâb'ın Murg-ı Dil'e eşlik ederek hem ahlaki hem de pratik öğütler vermesi bu paralelliğin en belirgin göstergelerindedir. Ayrıca iki eserde de farklı coğrafyaların ve toplumların tasvir edilmesi, bu tasvirler üzerinden ideal yönetim, adalet, ahlak ve erdem gibi kavramların tartışılması, Fénelon'un didaktik yaklaşımının (muhtemelen Yüsuf Kâmil Paşa'nın çevirisi aracılığıyla) Hasan Tevfik tarafından yerleşik kültür ve edebiyat anlayışıyla yeniden üretildiğini göstermektedir. Olay örgüsünde görülen sınanma, baştan çıkarılma, savaşa katılma, yöneticilik teklifinin reddi gibi bölümler de iki metinde dikkat çekici derecede örtüşmektedir. Bununla birlikte, *Hayâlât-ı Dil*'in dil, üslup ve sembolik öğeler bakımından Divan ve Halk edebiyatı geleneklerini koruduğu; ancak diyalog tekniği, mekân kurgusu ve kahramanın olgunlaşması gibi alanlarda *Tercüme-i Telemak*'tan (ve muhtemelen dönemindeki diğer çalışmalardan) etkilenecek yenilikçi açılımlar yaptığı görülmektedir.

Bundan sonraki araştırmalarda, *Hayâlât-ı Dil*'in *Hüsn ü Dil* ve *Hüsn ü Aşk* gibi mesnevîlerle karşılaştırılması onun beslendiği geleneğin daha açık bir şekilde ortaya konulmasını sağlayacaktır. Ayrıca metnin Türk edebiyatındaki diğer geçiş dönemi eserleriyle (*Muhayyelât*, *Müsâmeretnâme*, *Akabi Hikâyesi* vb.)

karşılaştırılması da bu dönemin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Hülasa Hasan Tevfik Efendi *Hayâlât-ı Dil*'de, Yûsuf Kâmil Paşa'nın *Tercüme-i Telemak* tercümesi aracılığıyla Osmanlı edebiyatına giren düşünce, tema ve anlatı yapılarını önemli ölçüde benimsemiş; on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısındaki yazarların pek çoğunun edebî eserlerinde görüldüğü gibi bu unsurları kendi medeniyetinin kültürel öğeleriyle kaynaştırarak dönemin edebiyatında köprü işlevi gören özgün bir eser ortaya koymuştur. Bu çalışma iki eser arasındaki paralelliklerin salt esinlenmenin ötesine geçerek dönemin kültürel dönüşüm dinamiklerini yansıttığını ve edebiyat tarihindeki etkileşim sürecinin önemli bir örneğini teşkil ettiğini göstermiştir.

Kaynaklar

- Bursalı Mehmed Tahir Bey. "Hasan Tevfik Efendi." *Osmanlı Müellifleri*. c. 2, 161-162. Hazırlayan A. Fikri Yavuz ve İsmail Özen. İstanbul: Meral, 1972.
- Can, Muhammet ve Esengül Sağlam Can. "Hasan Tevfik ve *Hayâlât-ı Dil* Hakkında." Hasan Tevfik, *Hayâlât-ı Dil*, 13-48. İstanbul: Büyüyen Ay, 2018.
- Château de Versailles. "The Grand Dauphin." *Château de Versailles*. <https://en.chateauversailles.fr/discover/history/great-characters/grand-dauphin> (erişim 24 Ağustos 2025).
- Danışmend, İsmail Hami. "Tanzimat'ın İlk Romanı 2." *Cumhuriyet*, 3 Aralık 1942.
- _____. "Tanzimat'ın İlk Romanı 3." *Cumhuriyet*, 9 Aralık 1942.
- de la Bedoyere, Michael. *The Archbishop and the Lady: The Story of Fénelon and Madame Guyon*. London: Collins, 1956.
- Fénelon. *Telemakhos'un Maceraları*. Çeviren Ziya İshan. İstanbul: Dergâh, 2021.
- Gökalp Alpaslan, Gonca. "Giriş." Yusuf Kâmil Paşa, *Tercüme-i Telemak*, 1-30. Ankara: Öncü Kitap, 2007.
- _____. "Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser." *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, özel sayı, "Osmanlı'nın 700. Yılı." s. 16 (Aralık 1999): 185-202.
- Hasan Tevfik Efendi. *Hayâlât-ı Dil*. İstanbul: Tophâne-i Âmire Matbaası, 1285 [1868].
- _____. *Hayâlât-ı Dil*. Hazırlayan Muhammet Can ve Esengül Sağlam Can. İstanbul: Büyüyen Ay, 2018.
- "Hasan Tevfik Efendi." Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA). DH.SAID, 26/89, 173.
- İssı, Ahmet Cüneyt. "Türk Edebiyatının Romanla Tanışması." *Hece*, özel sayı, "Türk Romanı." s. 65-66-67, c. 1, 3. bs. (Mayıs 2017): 22-27.
- İnal, İbnülemin Mahmud Kemal. "Tevfik". *Son Asır Türk Şairleri*. c. 10, 1876-1878. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1970.
- Kaplan, Mehmed. "Tanzîr-i Telemak." *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi* 3, s. 1-2 (1948): 1-20.

- Koç, Haşim. “Osmanlı’da Tercüme Kavramı ve Tanzimat Dönemindeki Edebî Tercüme-
lere Dair Çalışmalar.” *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 4, s. 8 (2006): 351-381.
- Mehmet Nâil Tuman. “Tevfik.” *Tuhfe-i Nâilî*. c. 1. Hazırlayanlar Cemâl Kurnaz ve
Mustafa Tatçı, 132. Ankara: Bizim Büro, 2001.
- Meral, Arzu. “The Ottoman Reception of Fénelon’s *Télémaque*.” *Fénelon in the Enligh-
tenment: Traditions, Adaptations, and Variations*, edited by Christoph Schmitt-Maaß,
Stefanie Stockhorst ve Doohwan Ahn, 211-235. Amsterdam–New York: Rodopi,
2014.
- _____. “Western Ideas Percolating into Ottoman Minds: A Survey of Translation Activity
and the Famous Case of *Télémaque*.” PhD diss., Leiden University, 2010.
- Muallim Nâci ve Beşir Fuad. *İntikad*. İstanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1304 [1887-1888].
- Nâmık Kemâl. “Mukaddime-i Celâl.” *Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 2*, hazırlayanlar
Mehmet Kaplan, İnci Enginün ve Birol Emil, 342-372. 2. bs. İstanbul: Marmara
Üniversitesi, 1993.
- _____. “Tahrib-i Harabat’tan.” *Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 2*, hazırlayanlar Mehmet
Kaplan, İnci Enginün ve Birol Emil, 325-335. 2. bs. İstanbul: Marmara Üniversitesi,
1993.
- Özenmiş Tuzalan, Sebahat. “Şeyhülislamlara Sunulan Kasideler.” Yüksek Lisans Tezi.
Selçuk Üniversitesi, 2010.
- Özgül, Metin Kayahan. “Romanın Hikâyesi.” *Hece*, özel sayı, “Türk Romanı.” s. 65-
66-67, c. 1, 3. bs. (Mayıs 2017): 11-21.
- _____. “Yusuf Kâmil Paşa’nın *Tercüme-i Telemak*’ı.” *Erdem*, s. 40 (2002): 193-241.
- Özkırmırlı, Atilla. *Türk Edebiyatı Tarihi 1*. İstanbul: İnkılâp, 2004.
- Özön, Mustafa Nihat. *Türkçede Roman*. Hazırlayan Alpay Kabacalı. İstanbul: İletişim,
1985.
- Tanpınar, Ahmet Hamdi. *XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi*. Hazırlayan Abdullah Uçman.
6. bs. İstanbul: Yapı Kredi, 2009.
- Tek, Zeynep, Tülin Arslan ve Emine Zeytinli. “Batılılaşma Dönemi Doğu Edebiyatın-
da ‘*Les Aventures de Télémaque, Fils d’Ulysse*’in Serüveni: Türkçe, Arapça ve Farsça
Örneği.” *DTCF Dergisi* 61, s. 1 (2021): 234-264.
- Tevfik Fikret. “Musahabe-i Edebiyye: “Hasta Çocuk” Manzumesi Nasıl Telakki Edildi?”
Servet-i Fünun, s. 266 (4 Nisan 1312 [16 Nisan 1896]): 22-23.
- Yekbaş, Hakan. “Hasan Tevfik Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair
Risalesi.” *Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ (Edebiyat)*, hazırlayan Alim Yıldız, 107-159.
Sivas: Asitan, 2010.
- Yıldıran, Meliha. “Ahmed Cevdet Paşa: Hayatı-Eserleri ve *Dívânçe-i Cevdet*.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1994.
- Yılmaz, Müslüm. “Hasan Tevfik Efendi ve *Menâkıbü’l-Ahyâr ve Mevâhibü’l-Ebrâr* Adlı
Eseri.” *Uluslararası 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 140. Yılında Kafkas Göçleri*

- ve Etkileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, hazırlayanlar Fahammeddin Başar ve Murat Kasap, 240-252. İstanbul: Gürcistan Dostluk Derneği, 2019.
- Yûsuf Kâmil Paşa. *Tercüme-i Telemak*. Hazırlayan Gonca Gökalp Alpaslan. Ankara: Öncü Kitap, 2007.
- _____. *Tercüme-i Telemak*. İstanbul: Tasvîr-i Efkâr Gazetehânesi, 1279 [1863].
- Yüksel, Süheyla. “İki Edip Altı Mektup (Üdebâdan İki Zât Arasında Cereyan Eden Muhâbere-i Edebiyedir).” *Türklük Bilimi Araştırmaları*, s. 8 (1999): 285-297.